

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2

Studiengang Psychomotoriktherapie 1216

Bachelor-Arbeit

Zum Potential von bewegungs- und körperorientierten Interventionen bei Kindern mit ADHS

Verfasst von: Barbara Gresch
Begleitung durch: Dr. phil. Daniel Barth

Juli 2016

Abstract

ADHS stellt Kinder und ihr Umfeld häufig vor grosse Herausforderungen und stellt durch die mit ihm einhergehenden Verhaltensauffälligkeiten und der sich daraus entwickelnden Negativspirale eine Entwicklungsgefährdung dar. Diese Arbeit geht den Fragen nach, inwiefern sich bewegungs- und körperorientierte Interventionen eignen, um ADHS betroffene Kinder in der psychomotorischen Praxis zu unterstützen. Es werden verschiedene Forschungsberichte und theoretische Modelle analysiert, welche die Wirksamkeit dieser Interventionen bei von ADHS betroffenen Kindern überprüfen. Aus diesen Erkenntnissen werden Ansätze hergeleitet, welche sich in der psychomotorischen Therapie und Prävention wirksam einsetzen lassen könnten.

Dank

Ich danke Daniel Barth für die wohlwollende Unterstützung und Begleitung. Seine kompetente Beratung und spontane Anregungen waren ein wichtiger Rückhalt im Entstehungsprozess dieser Arbeit. Einen grossen Dank geht auch an meine Familie und meine Freunde, ohne deren Zuversicht und Hilfsbereitschaft diese Arbeit nicht zustande gekommen wäre.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Dank	3
Inhaltsverzeichnis	4
1. Einleitung	6
1.1 Begründung der Themenwahl und Fragestellungen	6
1.2 Aufbau der Arbeit und methodisches Vorgehen	8
1.2.1 Aufbau	8
1.2.2 Methode	8
2. ADHS	11
2.1 Beschreibung, Bild des ADHS	11
2.1.1 Aufmerksamkeitsdefizit	11
2.1.2 Hyperaktivität	14
2.1.3 Impulsivität	15
2.1.4 Diagnose	15
2.1.5 Prävalenz	17
2.2 ADHS: Ursachen, Begleiterscheinungen und Folgen	18
2.2.1 Ursachen	18
2.2.2 Begleitstörungen	25
2.2.3 Entwicklung und Folgen der Krankheit	25
2.3 Therapien bei ADHS	27
2.3.1 Leitlinien des Bundesamts für Gesundheit	27
2.3.2 Leitlinien vs. Praxis	29
2.4 Fazit	31
2.4.1 Ausgewählte Themen	31
2.4.3 das Potenzial von Bewegung	34
3. Einfluss von bewegungs- und körperorientierten Interventionen auf ADHS	37
3.1 Einleitung und methodisches Vorgehen	37
3.2 Bewegungsinterventionen mit von ADHS betroffenen Kindern	40
Vysniauske et al. (2016) „The Effects of Physical Exercise on Functional Outcomes in the Treatment of ADHD: A Meta-Analysis“	40
Smith et al. (2013) „Pilot Physical Activity Intervention Reduces Severity of ADHD Symptoms in Young Children“	41
Verret et al. (2012): „A Physical Activity Program Improves Behavior and Cognitive Functions in Children With ADHD: An Exploratory Study“	42
Ziereis und Jansen (2014): „Effects of physical activity on executive function and motor performance in children with ADHD“	43
Meßler, Holmberg und Sperlich (2016): „Multimodal Therapy Involving High-Intensity Interval Training Improves the Physical Fitness, Motor Skills, Social Behavior, and Quality of Life of Boys With ADHD: A Randomized Controlled Study“	44
Banaschewski et al. (2001): „Evaluation of sensorimotor training in children with ADHD“	45
3.3 Körperorientierte Interventionen mit von ADHS betroffenen Kindern	46
Schmiedeler (2016): „Achtsamkeitsbasierte Therapieverfahren bei der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)“	47

Haffner et al. (2006): „Zur Wirksamkeit körperorientierter Therapieverfahren bei der Behandlung hyperaktiver Störungen: Ergebnisse einer kontrollierten Pilotstudie“	48
3.4 Theoretische Überlegungen	49
Ludolph (2015): Sport und Bewegung bei seelischen Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter	50
Saile (2009): Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörung	51
Kiphard (1997): Das hyperaktive Kind aus psychomotorischer Sicht	54
Wohnhas (2008): ADHS und Psychomotorik: systemische Entwicklungsbegleitung als therapeutische Intervention	56
4. Besprechung der Befunde	58
4.1 Verbesserungen in ADHS-Symptomatik und Begleit- und Folgestörungen durch bewegungs- und körperorientierte Interventionen	58
4.2 Aspekte der Interventionen die für positive Effekte verantwortlich sein könnten	60
4.2 Aspekte der Interventionen, die für positive Effekte verantwortlich sein könnten	61
4.3 Weitere Antworten auf die theoretische Frage	64
4.4 Weitere Erkenntnisse	65
5. Folgerungen für die Praxis	66
Verbesserungspotenzial der Behandlung und Prävention von ADHS	67
Vernetztes Vorgehen ist gefragt	67
Kontraindikations-Dilemma	68
Bewegungstrainings lassen sich relativ einfach umsetzen	69
Umsetzungsmöglichkeiten für präventive Ansätze mit bewegungs- und körperorientierten Interventionen	69
6. Diskussion	71
6.1 Zentrale Erkenntnisse	71
6.2 Grenzen dieser Arbeit und weiterführende Fragen	72
Literaturverzeichnis	74
Abbildungen und Tabellenverzeichnis	78
Anhang	78

1. Einleitung

1.1 Begründung der Themenwahl und Fragestellungen

Fähig zu sein, sich zu konzentrieren und aufmerksam zu sein, fähig zu sein, während längerer Zeit ruhig zu sitzen und nur das zu tun, was von einem verlangt wird: Dies sind Fähigkeiten, von denen man erwartet, dass sie sich in der Kindheit entwickeln. Bildungssysteme, soziale Interaktionen und Karrieremöglichkeiten setzen diese Fähigkeiten und das dazugehörige Verhalten voraus.

Kinder, die diese Fähigkeiten nicht in erwarteter Masse entwickeln und nicht zur erwarteten Stunde das dazugehörige Verhalten zeigen, laufen Gefahr, sich weniger günstig zu entwickeln als ihre Peers, die diese Fähigkeiten erwartungsgemäß entwickeln (vgl. z.B. Schick, 2011, S. 25; Lauth & Schlottke, 2009, S. 29-34; Swaab, 2013, S. 228). Die Gefährdung betrifft das Kind selber, seine Entwicklung, seine Umgebung und seine zukünftige Lebensqualität.

Das auffällige Verhaltensmuster und erwartungswidrige Verhalten dieser Kinder wird als Aufmerksamkeitsdefizit / Hyperaktivitätssyndrom oder kurz ADHS bezeichnet. In dieser Arbeit wird die Bezeichnung ADHS übernommen.

Auf Anmeldungen zur psychomotorischen Abklärung werden oft an einer oder mehreren der obengenannten Fähigkeiten beim Kind Kritik geübt: Das Kind kann sich nicht gut konzentrieren, es kann nicht warten, es hört nicht zu, es platzt immer herein, macht Aufträge nicht fertig, kann nicht still sitzen, läuft im Klassenzimmer herum, es zappelt usw. Diese Verhaltensweisen werden vor allem, aber nicht nur, im Kindergarten und in der Schule als störend empfunden. Auch werden Kinder zum Beispiel wegen mangelnder motorischer oder sozialer Kompetenzen für die Psychomotoriktherapie angemeldet und werden es werden bei der Abklärung oder im Therapieverlauf Defizite in der Aufmerksamkeit oder ein hyperaktives/impulsives Verhalten bemerkbar. Außerdem kommen Kinder mit diagnostiziertem ADHS in die psychomotorische Therapie. Es gibt Kinder, welche mit anderen Therapien, die das ADHS im Fokus haben, behandelt werden (Stimulanzien, Verhaltenstherapie und vieles andere mehr) und zusätzlich in die Psychomotoriktherapie kommen. Es gibt aber auch Kinder, für welche die Psychomotoriktherapie als Haupttherapie zur Behandlung der ADHS-Symptomatik gesehen wird oder bei denen das ADHS von den Eltern nicht als therapiebedürftiges Problem gesehen wird, aber zum Beispiel die Ängstlichkeit oder grafo-motorische Probleme des Kindes schon.

Mit diese, nicht-repräsentativen - persönlichen Erfahrungen und Beobachtungen möchte ich darauf hinweisen, dass die ADHS-Problematik in mehr oder weniger ausgeprägter Form in der Psychomotoriktherapie vorkommt und eine Rolle spielt.

Tatsache ist: Sowohl Kinder mit diagnostiziertem ADHS (vgl. Rüesch, 2014, S. 3, S. 37 Tabelle 9) wie auch -wie in dieser Arbeit hergeleitet wird -Kinder mit nicht-diagnostiziertem ADHS besuchen die Psychomotoriktherapie. Daraus ergibt sich die Frage, welche Therapieansätze es gibt, die bei diesen Kindern als Interventionen in der psychomotorischen Praxis angewendet werden könnten. Dabei fokussiere ich spezifisch Bewegung und körperorientierte Interventionsformen, weil die Bewegung eine der zwei Hauptmedien der psychomotorischen Arbeit ist (vgl. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2016, S. 1).

Über das Aufmerksamkeits-/Hyperaktivitätssyndrom gibt es eine grosse Menge an Forschung und Literatur. Wie im Abschnitt 2.1.5 beschrieben wird, ist dieses Syndrom ein weit verbreitetes Problem. Diese Arbeit versucht, jenes Wissen über dieses Syndrom aus der Literatur zu sammeln, das aus der Sicht der psychomotorischen Therapiepraxis relevant erscheint und bewegungs- und körperorientierte Interventionen Potenzial zusprechen, einen wichtigen Beitrag in der Therapie und präventiven Arbeit mit ADHS-Kindern zu liefern. Dabei wird vor allem die Verbindung von Bewegung und körperorientierten Interventionen mit Verbesserungen von ADHS-Kernsymptomatik und ihren häufigsten Begleiterscheinungen fokussiert. Aufgrund der Befunde werden Vorschläge gemacht für die psychomotorische Praxis. Folgenden Fragen sind in dieser Arbeit leitend:

(a) Empirische Frage: Wie wirken sich bewegungs-/körperorientierte Interventionen in Bezug auf ADHS und Begleitprobleme aus?

(b) Theoretische Frage: Inwiefern werden bewegungs-/körperorientierte Interventionen als Therapie von AD(H)S diskutiert?

(c) Praktische Frage: Welche Folgerungen können aus den Ergebnissen aus (a) und (b) für die Psychomotoriktherapie-Praxis mit aufmerksamkeitsgestörten, hyperaktiven oder impulsiven Kindern gezogen werden?

1.2 Aufbau der Arbeit und methodisches Vorgehen

1.2.1 Aufbau

Um diese drei Fragen beantworten zu können, wird zunächst das ADH-Syndrom in seinem Ausmaß erfasst, um Grundkenntnisse dieses Syndroms zu erwerben.

Um eine Basis zu legen, habe ich mich zunächst mit dem Krankheitsbild befasst und das Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätssyndrom theoretisch aufgearbeitet. Dazu kommen Prävalenz, Ursachen, Begleitstörungen und Folgen dieses Syndroms für die kindliche Entwicklung. Weiter werden die Therapie- und Behandlungsleitlinien vorgestellt und der heutigen, praktischen Therapiearbeit im Kanton Zürich mit ADHS-Kindern gegenübergestellt. Daraufhin werden diejenigen Inhalte besprochen, die einen Bezug zur psychomotorischen Therapie und/oder bewegungs- und körperorientierten Interventionen schaffen.

Im 3. Kapitel werden zuerst ausgewählte empirische Studien beschrieben, die die Wirksamkeit verschiedener Interventionen bei Kindern mit ADHS-Problematik untersuchten. Anschliessend stelle ich einige theoretische Abhandlungen vor, die sich spezifisch mit der Bewegungs- oder Psychomotoriktherapie von ADHS-Kindern auseinandersetzen und dafür spezifische Interventionen zur Behandlung von ADHS vorschlagen und beschreiben.

Im 4. Kapitel werden die Erkenntnisse aus den Kapiteln 2 und 3 zusammengetragen und im 5. Anregungen für die Praxis vorgeschlagen.

Am Schluss der Arbeit werden die gewonnenen Erkenntnisse kritisch reflektiert und ein Ausblick auf weitere Forschungsmöglichkeiten gewagt.

1.2.2 Methode

Bei dieser Arbeit handelt es sich um eine argumentative Literatuarbeit, die bestehende Forschungen und theoretische Erkenntnisse mit der psychomotorischen Praxis zu verknüpfen versucht.

Zuerst wurde mir das Thema während des Studiums an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (HfH) bewusst: Obwohl das ADHS als ein Bewegungs- und Verhaltensmuster beschrieben wird, werden in den Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit keine bewegungsorientierten Therapieansätze empfohlen (siehe Abschnitt 2.3.1).

Die Literaturrecherche fand in einem ersten Schritt mittels Stichwortrecherche in Literatur-Datenbanken mit Hilfe von EBSCOhost statt. So fand ich erste Forschungsberichte über bewegungs- und körperorientierte Interventionen und deren Wirksamkeit bei von ADHS betroffenen Kindern. Dabei wurden Artikel ausgeschlossen, bei denen die Bewegung oder der Körper nicht zentral waren (zum Beispiel „Musikalisches Training“, „Greenactivities“). Die relevanten Forschungsberichte werden im 3. Kapitel vorgestellt.

In einem zweiten Schritt habe ich ein „Schneeballsystem“ angewandt: Die Literatur aus dem Studiengang, worauf von Dozentinnen und Dozenten an der HfH verwiesen wurde (z. B. in der Vorlesung von Ruth Brunner im Modul Psychopathologie), erwies sich als Fundgrube, indem die darin zitierten Forschungsberichte und Literaturverweise auf weiterführende Werke aufmerksam machten.

In einem dritten Schritt wurde ich in Bibliothekskatalogen über die Verbindung von ADHS und psychomotorischer Therapie fündig. Im Internet konnte ich mich über Leitlinien und Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit in Sachen ADHS informieren. Mir war es wichtig, dass die verwendete Literatur von empirischen Forschungen berichtet oder zu einem grossen Teil darauf basiert. Auch war es mir wichtig, verschiedene Ansichten und Meinungen zusammenzutragen, sowohl in Bezug auf ADHS wie auch auf Lösungs- und Behandlungsansätze. Interessanterweise führen dieselben Studien öfters zu unterschiedlichen Ansichten: Mehrere Autoren sind sich z.B. über die Ursachen des ADHS oder die Wirksamkeit der Therapien nicht einig, obwohl sie sich auf die gleichen Daten beziehen.

Um nicht zu weit abzuschweifen, habe ich versucht, sehr kondensiert zusammenzufassen und diejenigen Elemente zu fokussieren, die für die psychomotorische Praxis wichtig erscheinen. Um meine eigenen Gedanken zu verdeutlichen, habe ich versucht, sie grafisch darzustellen. Diese Darstellungen haben zum Ziel, die gesammelten Informationen zu kondensieren und sowohl für mich wie auch für die Leserin und den Leser zu verdeutlichen.

Eine empirische Untersuchung würde Möglichkeiten schaffen, die Wirksamkeit von bewegungs- und körperorientierten Interventionen zur Behandlung von ADHS in der psychomotorischen Praxis zu überprüfen. Ein derartiger Ansatz wäre aber in der kurzen Zeitspanne von 3 Monaten nicht möglich und bräuchte ein grösseres Team von Mitarbeitenden. In Zukunft möchte ich mich sowohl mit ADHS-Betroffenen als auch

mit den in dieser Arbeit beschriebenen Interventionen tiefer auseinandersetzen und die Effekte gegebenenfalls auch empirisch überprüfen.

Für diese Arbeit wurden mehrere englischsprachige Forschungsarbeiten exzerpiert. Durch meine sehr guten Englischkenntnisse habe ich diese Artikel ohne Hilfe eines Übersetzers interpretieren können. Um den Text lesbar zu halten, werde ich anstelle von „Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndrom“ stets den Terminus ADHS benutzen. Mit der Bezeichnung ADHS werden alle beschriebenen Symptome berücksichtigt also nicht nur Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität, sondern auch alle ihre mögliche Kombinationen.

Es wird grob unterschieden zwischen ADHS-Diagnostizierten und Kindern mit einem bestimmten Mass an ADHS-Symptomen. Alle Kinder mit ADHS-Symptomatik werden wie folgt benannt: von ADHS betroffen, ADHS-Betroffene, mit ADHS-Symptomatik. Wenn es sich um ADHS diagnostizierte Kinder handelt wird dies angegeben.

2. ADHS

Um die Hypothese stützen zu können, dass bewegungs- und körperorientierte Interventionen bei der Prävention und Therapie von ADHS betroffenen Kindern eine wirksame Rolle spielen können und sollten, ist zuerst eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem Forschungsstand zum Thema ADHS notwendig.

In diesem Kapitel wird auf das Erscheinungsbild und die Kernsymptome des ADHS tiefer eingegangen. Dazu werden zunächst Diagnosekriterien, Prävalenz, Begleitscheinungen, Entwicklung und Folgen kurz beschrieben. Darauf werden Leitlinien zur Behandlung von ADHS und die darin besprochenen Verfahren vorgestellt. Im Zuge dessen wird auch die Behandlungspraxis im Kanton Zürich besprochen.

Erst am Schluss dieses Kapitels werden die Aspekte des ADHS zusammengetragen, die in Bezug zu den in Kapitel 3 beschriebenen bewegungs- und körperorientierten Interventionen gebracht werden können.

2.1 Beschreibung, Bild des ADHS

Das ADHS gibt es eigentlich nicht. Vielmehr ist das Syndrom eine Beschreibung bzw. ein Bild eines Verhaltens. Je nach Autor und Kriterien-Katalog werden die Störungen oder das Syndrom etwas anders beschrieben oder der Fokus anders gelegt (vgl. Altherr, 1997, S. 11-17; Jacobs & Petermann, 2010, S. 193ff; Lauth & Schlottke, 2009, S. 2-5; Simchen, 2010, S. 9-22; Wohnhas, 2008, S. 11-14).

Schlussendlich werden aber drei Kernsymptome sichtbar, die zwar leicht variierend beschrieben werden, aber bei allen Autoren in unterschiedlicher Akzentuierung vorkommen:

Aufmerksamkeitsdefizit: Unaufmerksamkeit, Konzentrationsmangel, Ablenkbarkeit, kurze Aufmerksamkeitsspanne,

Hyperaktivität: Körperliche Aktivität, vermehrte motorische Unruhe, Hypoaktivität,

Impulsivität: mangelnde Impulssteuerung und Impulskontrolle.

2.1.1 Aufmerksamkeitsdefizit

Um ein Defizit an Aufmerksamkeit beschreiben zu können, ist es unerlässlich zu wissen, was genau Aufmerksamkeit ist. In ihrem Aufsatz „Theoretische Aspekte von Aufmerksamkeits-/Konzentrationsdiagnostik“ beschreiben Schmidt-Atzert, Büttner und Bühner (2004) Unterschiede zwischen Aufmerksamkeit und Konzentration, und wie diese zusammenhängen. Das Bestreben der Autoren ist es, die Aufmerksamkeits- und Konzentrationsfähigkeiten genau zu operationalisieren, damit sie beschreiben können, was anhand von Aufmerksamkeitstests gemessen wird.

Aufmerksamkeit zu haben oder aufmerksamkeitsfähig zu sein, heisst, die Fähigkeit zu haben, die Reize aus der Umgebung aufzunehmen und daraus die Relevanten von den Irrelevanten zu unterscheiden: „Die Aufmerksamkeit kann damit als das *selektive Beachten relevanter Reize oder Informationen* definiert werden. Sie wird damit als ein *wahrnehmungsnahes* Phänomen konzipiert“ (Schmidt-Atzert, Büttner & Bühner, 2004, S. 5, Hervorhebungen i.O.). Hier ist auch die Definition von „attention“ der Datenbank PsychINFO zu erwähnen: “condition of perceptual or cognitive awareness of or focusing on some aspect of one’s environment“. Von Schmidt-Atzert, Büttner und Bühner (2004) werden mehrere Formen von Aufmerksamkeit beschrieben. Einerseits kann die Beachtung von Reizen willentlich oder unwillentlich geschehen. Weiter können die Bedingungen, unter denen Reize als relevant wahrgenommen und dementsprechend Aufmerksamkeit gewidmet werden, unterschiedliche Formen der Aufmerksamkeit beanspruchen:

1. Bei der selektiven-, fokussierten- und gerichteten Aufmerksamkeit geht es um das Selektieren und um die Wahrnehmungsorientierung. Wie die Autoren beschreiben, wird der „[...] Wahrnehmungsraum [...] in einen beachteten und einen nicht-beachteten aufgeteilt.“ (ebd., S. 6).
2. Bei der sogenannten Vigilanz und Daueraufmerksamkeit wird die Aufmerksamkeit in Bezug zur Zeit gesetzt. Bei beiden wird Aufmerksamkeit über eine längere Zeitspanne benötigt. Vigilanz ist nötig, wenn zum Beispiel die zu beachtenden Reize nicht oft auftreten und dazwischen längere Wartezeiten stehen. Daueraufmerksamkeit dagegen bedeutet, die Aufmerksamkeit bei kürzeren Reizintervallen über längere Zeit aufrechtzuerhalten (vgl. ebd., S. 7).
3. Bei der geteilten Aufmerksamkeit handelt es sich um die Zahl der beachteten Reize: Mehrere Reize sollen gleichzeitig beachtet werden (vgl. ebd., S. 7).

Die Konzentrationsfähigkeit wird von den Autoren wie folgt definiert: „...die *Fähigkeit, unter Bedingungen schnell und genau zu arbeiten, die das Erbringen einer kognitiven Leistung normalerweise erschweren.*“ (vgl. ebd., S. 9, Hervorhebungen i.O.). Damit wird die Konzentration mit „Anstrengung“ verbunden und auf „kognitive“ Leistungen begrenzt: „Durch Konzentration sollte jede kognitive Leistung steigerbar sein: u.a. die Wahrnehmung, die Aufmerksamkeit (!), das Behalten, das Schlussfolgern, die Psychomotorik.“ (vgl. ebd., S. 9-10).

Abb. 1: Aufmerksamkeit und Konzentration

Quelle: Eigene Darstellung nach Schmidt-Atzert, Büttner & Bühner, 2004

Aufmerksamkeitsdefizit: Wenn bei von ADHS betroffenen Kindern die Aufmerksamkeit und Konzentration beeinträchtigt sind, kann dies nicht direkt beobachtet werden. Verschiedene Beschreibungen von Verhaltensweisen, die mit Aufmerksamkeitsdefiziten einhergehen, können aber beobachtet werden.

1. Kindern mit Aufmerksamkeitsdefiziten fehlt es an Aufmerksamkeitsorientierung: Sie können ihre Aufmerksamkeit nicht zielgerichtet steuern. Sie haben Schwierigkeiten, sich auf etwas zu konzentrieren, länger bei einer Sache zu bleiben oder Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden (vgl. Lauth & Schlotke, 2009, S. 3-4).

Diese Beschreibung stimmt mit mangelnder selektiver, fokussierter und gerichteter Aufmerksamkeit überein.

2. Häufig werden Sachen angefangen und nicht zu Ende gebracht. „Das Kind wirkt dadurch sprunghaft, unstedet und ablenkbar.“ (ebd., S. 4).

Diese Beschreibung kann mit fehlender geteilter und Daueraufmerksamkeit in Übereinstimmung gebracht werden (vgl. Schmidt-Atzert, Büttner und Bühner, 2004, S.7).

3. Weitere Beschreibungen betonen die fehlende Organisation bei Aktivitäten und Aufgaben: Die Handlung wird nicht in der richtigen Reihenfolge ausgeführt oder das Ziel wird halbwegs aus den Augen verloren oder vergessen „Dadurch erscheinen sie schnell als unordentlich, unzuverlässig und vergesslich.“ (ebd., S. 4).

Diese Beschreibungen können mit fehlender Daueraufmerksamkeit oder Vigilanz (vgl. Schmidt-Atzert, Büttner und Bühner, 2004, S.7) aber auch mit fehlender Konzentration in Zusammenhang gebracht werden (vgl. ebd., S.9f.).

Im Fig. 1 findet sich eine Taxonomie des ADHS nach Jacobs & Petermann (2010, S. 193, Abbildung 1). Daraus wird ersichtlich, dass mangelnde Aufmerksamkeit und Konzentration sehr wichtige Bestandteile der ADHS-Symptomatik sind. Der Hyperaktivität und der Impulsivität wird dagegen weniger Aufmerksamkeit gewidmet.

2.1.2 Hyperaktivität

Im Vergleich zur Aufmerksamkeitssymptomatik wird über Hyperaktivität viel weniger geschrieben, obwohl Hyperaktivität und Impulsivität für die Umgebung die eher „störenden“ Symptome des ADHS darstellen.

Aus der Liste der Symptomkriterien des ICD-10 (siehe Fig. 2) wird deutlich, dass es sich bei der Hyperaktivität um ein „erwartungswidriges“ Verhalten handelt, d.h. ein Verhalten, das von der Umwelt als nicht normal, nicht angepasst oder unangemessen eingestuft wird. Das Kind bewegt sich, wenn erwartet wird, dass es stillsitzt, es redet oder macht Geräusche, wenn erwartet wird, dass es still ist und zuhört (vgl. Lauth & Schlottke, 2009, S. 4).

Einerseits kann die Hyperaktivität als Folge der Unaufmerksamkeit verstanden werden, die sich bei bestimmten Kindern stärker veräusserlicht. Ein Erklärungsansatz, der von mehreren Autoren ins Feld geführt wird, besagt, dass die Hyperaktivität eine Reaktion auf eine Untererregung des Gehirns ist: Das Kind versucht, durch Bewegung und Aktivität sein Gehirn wachzurütteln (vgl. Lauth & Schlottke, 2009, S. 63; Kiphard, 1997, S. 68f.).

Eine andere Hypothese wäre, dass das Bewegungsbedürfnis unter Kinder unterschiedlich verteilt ist. Ein möglicher Erklärungsansatz des typischen Bewegungsverhaltens eines hyperaktiven Kindes wäre somit ein erhöhtes Bewegungsbedürfnis.

Einige Autoren beschreiben trödelndes, ausweichendes, abschweifendes, träumendes Verhalten als typische Merkmale von ADHS-Betroffenen. Dieses, sogenannte „hypoaktive Verhalten“ wird bildhaft von Simchen beschrieben (Simchen, 2010, S. 35-44) und wird zuweilen auch mit der Untererregungstheorie in Verbindung gebracht (vgl. Lauth & Schlottke, 2009, S. 4).

2.1.3 Impulsivität

Das impulsive Verhalten wird vor allem mit den Adjektiven „unbedacht“, „vorschnell“, „voreilig“ beschrieben. Auch dieses Verhalten wird vom Umfeld als erwartungswidrig, situationsunangemessen und störend oder sogar als riskant eingestuft (vgl. Lauth & Schlottke, 2009., S. 4). Die Impulsivität oder die fehlende Impulskontrolle kann mit Schwierigkeiten in der Frustrationstoleranz einhergehen.

2.1.4 Diagnose

In der Informationsbroschüre zum Thema ADHS des Bundesamts für Gesundheit (BAG) empfiehlt Steinhausen, dass die ADHS-Diagnose ausschliesslich durch Kinder- und Jugendpsychiater, klinische Psychologen und speziell ausgebildeten Kinderärzte gestellt werden soll (vgl. Steinhausen, 2005, S. 5-6). Psychomotorik-Therapeutinnen oder -Therapeuten steht demnach keine Diagnose-Kompetenz zu. Deshalb wird hier nur kurz erläutert, wie eine ADHS-Diagnose typischerweise gestellt wird bzw. welche Verfahren dabei zum Einsatz kommen. Im Fig. 2 und 3 finden sich dazu die am häufigsten benutzten ICD-10 und DSM-IV Diagnosekriterien und Symptombeschreibungen.

Leitliniengemäß sollen gemäss Steinhausen (2005, S. 5-6) mehrere diagnostische Verfahren angewendet und durchlaufen werden. Elemente des Diagnoseverfahrens sind dabei Interviews mit den Eltern und dem betroffenen Kind (psychodiagnostisches Gespräch); Verhaltensbeobachtungen des Kindes sowohl in der Untersuchungssituation, wie auch in der natürlichen Lebensumwelt; Sammeln von Informationen aus den verschiedenen Lebensbereichen des Kindes (Kindergarten, Schule, Lehrer, andere Ärzten, Therapeuten); psychologische Testuntersuchungen und medizinische Abklärungen (um andere Störungen auszuschliessen oder zu erfassen).

Gesprächsverfahren, Verhaltensbeurteilung, Verhaltensbeobachtung

Bei Kindern ist das psychodiagnostische Gespräch von grosser Wichtigkeit (vgl. Büttner & Schmidt-Atzert, S. 38). Gespräche (Anamnese- oder Explorationsverfahren) eignen sich, um die Entwicklung, Eigenart und Lebenswelt des Kindes und seine Problematik zu erfassen. Nicht nur die Entwicklung des Problemverhaltens und der Leidensdruck für das Kind und seine Umgebung, sondern auch förderliche Situationen und Ressourcen sollten dabei entdeckt werden.

Eltern- und Lehrerbeurteilungen in Form von Fragebögen können hilfreich sein, weil sie relativ effizient eingesetzt werden können. Fragebögen reflektieren z.B. die Syn-

drom-Beschreibung des ICD-10 (International Classification of Diseases) wie auch des DSM-IV (siehe Fig. 2 und 3). Mittels dieser Fragebögen werden Eltern oder Lehrer dahingehend befragt, ob das Kind sich oft oder häufig auf eine bestimmte Weise verhält. Diese bestimmten Verhaltensweisen sollten in verschiedenen Lebensbereichen (z.B. zuhause oder in der Schule) und situationsübergreifend auftreten. Die Verhaltensweisen sollten länger als sechs Monate anhalten, vor dem siebten Lebensjahr angefangen haben und einen deutlichen Leidensdruck verursachen, um eine positive ADHS-Diagnose zu stellen (Lauth & Schlottke, 2009, S. 10-13). Bei dieser Art von Diagnoseverfahren (Beurteilungsverfahren, Fragebögen) erkennen Büttner und Schmidt-Atzert (2004) „... die Gefahr subjektiver Antwortverzerrungen Die Einschätzungen sind von Beurteilungsmaßstäben und von Antworttendenzen abhängig, die dem Urteilenden nicht immer bewusst sind.“ (ebd., S. 39). Auch gemäss BAG sollen Fragebögen mit Vorsicht benutzt werden und können die direkte Verhaltensbeobachtung und das Interview auf keinen Fall ersetzen (vgl. Steinhausen, 2005, S. 5).

Verhaltensbeobachtungsverfahren sind also wichtig, weil sie eine objektivere Möglichkeit ergeben das Verhalten eines Kindes zu erfassen. Sie zeichnen sich durch eine hohe Arbeitsintensivität aus (Beobachtertraining, Aussenseiter als Beobachter etc.) und sind insgesamt sehr aufwendig (vgl. Büttner & Schmidt-Atzert, 2004, S. 35).

Standardisierte Testverfahren, psychologischen Testuntersuchungen

Standardisierte Testverfahren erheben auf objektivere Weise als die obengenannten Verfahrensarten die konkreten Leistungen einer Person (z. B. die Aufmerksamkeit, die Konzentration, Sprache, Gedächtnis usw.) unter standardisierten Bedingungen. Die Leistungen eines Klienten bzw. einer Klientin werden in diesen Verfahren mit einer Bezugspopulation verglichen.

Psychologische Testuntersuchungen können zwar einzelnen Leistungen ermessen, können aber nicht die ADHS-Diagnose im Alleingang stellen (vgl. Steinhausen, 2005, S. 6).

Abb. 2: Die verschiedenen Symptome des ADHS und die dazugehörige Diagnosen gemäss ICD-10 bzw. DSM-IV

Quelle: Eigene Darstellung anhand von ICD-10 und DSM-IV

2.1.5 Prävalenz

Bislang wurde erläutert, wie die ADHS Problematik definiert und diagnostiziert wird. Im folgenden Unterkapitel soll nun die Prävalenz im Zentrum stehen.

ADHS ist eine der am häufigsten diagnostizierten psychischen Störungen im Kinder- und Jugendalter (vgl. Döpfner, Frölich & Lehmkuhl, 2013, S. 1; Jacobs & Petermann, S. 194; Lauth & Schlotke, 2009, S. 19). Wissenschaftliche Artikel und Bücher über ADHS beinhalten häufig Hinweise über die Prävalenz der Störung sowie über das Ausmass des Problems, das ADHS darstellt, für die Betroffenen selber (für ihre Entwicklung und Lebensqualität), für ihre Umgebung und sogar im Endeffekt die Gesellschaft.

Prävalenzangaben variieren jedoch: Sowohl nach diagnostischem Instrument, nach der Person, die bewertet, nach der Bewertung der Symptome oder auch nach Land. Jacobs und Petermann (2010) zufolge werden bei 4,8% der 3-17 Jährigen ein Aufmerksamkeitsdefizit diagnostiziert (vgl. ebd., S. 194). Ein Survey in den USA zeigte, dass bei etwa 8,4% aller Kinder (6-17 Jahre alt) in den USA ADHS diagnostiziert

wurde (vgl. Pastor & Reuben, 2008). Die gleiche Studie zeigt weiter, dass das Syndrom bei Jungen viel öfter diagnostiziert wurde als bei Mädchen: 10.7% Jungen gegenüber 6,6% Mädchen (vgl. ebd., S. 10).

Solche Informationen sind für die Schweiz nicht verfügbar: „Es sind weder für den Kanton Zürich noch für die Gesamtschweiz aktuelle Daten zur Verbreitung (Epidemiologie) von ADHS unter Schulkinder verfügbar. Dementsprechend ist nicht feststellbar, wie hoch die ADHS-Prävalenz liegt ...“ (Rüesch et al., 2014, S. 65). Rüesch et al. berechnen nach verschiedenen Studien eine diagnostizierte ADHS-Prävalenzspanne zwischen 2 und 7% der Schulkinder im Kanton Zürich (vgl. ebd., S. 65).

Wenn die Eltern zum Verhalten ihrer Kinder befragt werden, liegt die Prävalenzspanne etwas höher: Kernsymptome des ADHS (Unruhe, Aufmerksamkeitsstörung, Impulsivität) werden von Eltern bei 3% bis 10% von Vier- bis Zehnjährigen als deutlich ausgeprägt eingeschätzt (vgl. Döpfner, Fröhlich & Lehmkuhl, 2013, S. 4; Jacobs & Petermann, 2010, S. 194). Bei Jungen wird die Symptomatik als auffälliger eingeschätzt als bei Mädchen und zwar in einem Verhältnis von 3:1 und höher (vgl. Döpfner, Fröhlich & Lehmkuhl, 2013, S.6). Jacobs und Petermann (2010) zufolge geht aus diesen Daten hervor, dass bei Mädchen ADHS-Problematik oft unentdeckt bleibt (vgl. ebd., S. 194).

Wiederum anders sind die Resultate, wenn Lehrpersonen befragt werden: Auf ihre Fragebögen weisen 16-18,8% der Grundschul Kinder „Symptome in ausgeprägter Form“ auf (vgl. Lauth & Schlottke, 2009, S. 24; Wohnhas S. 23).

2.2 ADHS: Ursachen, Begleiterscheinungen und Folgen

Es gibt viele verschiedene Theorien über die Entstehung, Entwicklung und Folgen eines ADHS. Über die Faktoren, die das Entstehen, Aufrechterhalten und Verschlimmern eines ADHS bei Kindern verursachen oder begünstigen, gibt es in der Literatur verschiedene Perspektiven und Ansätze.

2.2.1 Ursachen

Wie beim Verhaltensbild selber können die (vermuteten) Ursachen des ADHS nur sehr schwierig voneinander getrennt werden. Auch sind Ursachen und Folgen des ADHS nicht eindeutig zu trennen. Es gibt also keine einzelne kausale Ursache, sondern verschiedene Faktoren, die miteinander die Wahrscheinlichkeit vergrössern,

dass die Krankheit entsteht. Lauth und Schlotzke betonen: „Ob und wie sich eine Aufmerksamkeits-/Hyperaktivitätsstörung beim einzelnen Kind ausbildet, hängt von der Kombination der einzelnen Risiken ab.“ (ebd., 2009, S. 38).

Auch Saile (2009) geht davon aus, dass ADHS nicht auf eine einzelne Ursache zurückgeführt werden kann: „Demnach handelt es sich nicht um ein monokausales Geschehen, sondern verschiedene Faktoren – Anforderungen unter spezifischen Bedingungen bei gegebener Prädisposition – interagieren und können sich in ihrer Wirkung sowohl gegenseitig verstärken als auch kompensieren.“ (ebd., S. 413). Er macht plausibel, dass bei vorliegendem ADHS Dysfunktionen in drei groben Kategorien diesen Symptomen zugrunde liegen:

- Auf der **neurologischen Ebene**: eine Störung im Zentralnervensystem (ZNS), Neurotransmitterstoffwechsel und kortikale Reizleitung und Verarbeitung;
- Auf der **Selbstregulationsebene**: eine Störung der exekutiven Funktionen, durch mangelnde Hemmung von Impulsen;
- Auf der **sozialen Ebene**: eine Störung die sich aus ungünstigen und misslingenden Interaktionen mit Bezugspersonen entwickelt (vgl. ebd. S. 414).

Diese drei Ebenen stimmen überein mit Modellen von anderen Autoren, zum Beispiel dem bio-psycho-sozialen Modell von Lauth & Schlotzke (2009, S. 58-65) oder von Döpfner, Frölich & Lehmkuhl (2013, S. 17).

Neurologische Ebene

Allgemein gehen Autoren davon aus, dass ADHS eine bestimmte veränderte Entwicklung und Funktion des Zentralnervensystems (ZNS) zugrunde liegt. Verschiedene Areale und Funktionen im Gehirn, die für Aufmerksamkeitsleistungen und Verhaltenssteuerung und Hemmung verantwortlich sind, funktionieren bei ADHS Kindern weniger oder anders als bei unauffälligen Kindern (vgl. Lauth & Schlotzke, 2009, S. 38-45). Es werden folgende Hirnfunktionen erwähnt:

Neuroanatomische Unterschiede: Hirnströme, die bei Aufmerksamkeitsleistungen wie Reizaufnahme benötigt werden, sind verzögert oder verlangsamt. Damit sind die „Wachheit“ des Gehirns, die Reaktionsfähigkeit sowie die Reaktionshemmung beeinträchtigt. Deshalb hätten Kinder „...Schwierigkeiten bei der Steuerung der neuronalen Aktivierung ... und [benötigen] eine größere neuronale Aktivität ..., um Aufgaben lösen zu können.“ (ebd., S. 39).

Die im Abschnitt 2.1 beschriebenen Aufmerksamkeitsarten konnten in den von Lauth und Schlotzke (2009) beschriebenen Forschungen mit verschiedenen Funktionen im

ZNS in Zusammenhang gebracht werden. Neuere Untersuchungen weisen bei ADHS-Kindern „... eine nachhaltig erniedrigte kortikale Aktivierung nach, ganz gleich, mit was sie sich gerade beschäftigten ...“ (ebd. S. 40). Andere Untersuchungen fanden bei Kindern mit ADHS Symptomen im Vergleich zu unauffälligen Kindern verschiedene Unterschiede: Abweichungen im rechtsseitigen Frontalhirn; unterschiedlich aktivierte Hirn-Areale; Unterschiede in Grösse und Struktur bestimmter Areale oder verminderter Blutfluss in bestimmten Arealen (z.B. Frontalcortex und Basalganglien) (vgl. ebd., S. 40-41).

Neurochemische Unterschiede: Sowohl in der Hemmungskontrolle wie auch in der Reizübertragung im ZNS werden neurochemische Unterschiede gegenüber unauffälligen Kindern erkannt: „Mängel bei der zentralnervösen Hemmungskontrolle“ (S. 43) sowie unzureichende Zurückstellung von „automatisierten, aktuell jedoch nicht geforderten Handlungsimpulsen“ (Lauth und Schlotke, S. 43). Diese fehlende Hemmung wird mit Mängeln im Belohnungssystem im ZNS erklärt, das durch, mit und von Neurotransmittern im Gehirn gesteuert wird. Auch die Reizübertragung selber und damit die Reizverarbeitung werden von diesen Botenstoffen gesteuert, von welchen ADHS-Kinder vergleichsweise weniger produzieren oder festhalten können (Döpfner, Fröhlich & Lehmkuhl, 2013, S. 13-14).

Genetische Ursachen könnten wieder den neurologischen Faktoren zugrunde liegen (vgl. Döpfner, Fröhlich & Lehmkuhl, 2013, S. 10-11; Lauth und Schlotke, 2009, S. 45-47). Verschiedene Autoren machen zum Beispiel geltend, dass neurobiologische Faktoren eine wichtige Rolle bei der Entstehung von ADHS spielen und zwar jene Gene, die in Zusammenhang stehen mit der Entwicklung und Funktion jener Gehirnareale, die für die Aufmerksamkeitsleistung, Bedürfnisaufschub und Verhaltenssteuerung verantwortlich sind.

Andere Autoren erkennen in den **peri- und postnatalen Faktoren** eine Verantwortlichkeit für die Dysfunktionen in der neurologischen Entwicklung. Zum Beispiel erhöht ein tiefes Geburtsgewicht des Kindes das ADHS-Risiko des Kindes (vgl. Pastor & Reuben, 2008, S. 10). Oder es wird durch das Rauchen der Mutter während der Schwangerschaft „Beim Kind [...] die Wahrscheinlichkeit von ADHS, aggressivem und impulsivem Verhalten, sowie von Sprach- und/oder Konzentrationsproblemen [erhöht]“ (Swaab, 2013, S. 71).

Lauth und Schlottko räumen aber ein, dass die neurologischen/biologischen Besonderheiten zwar grundlegend da sind, aber nicht uneingeschränkt aussagekräftig sind. Hierfür führen sie folgende Gründe auf:

- sie sind nicht zeitlich stabil: Es gibt zu heterogene Muster, die nicht zu logischen und übereinstimmenden Erkenntnissen führen (vgl. Lauth & Schlottko, 2009, S. 47),
- es gibt „[...] derzeit noch keine hinreichend unstrittigen Kennwerte [...], mit denen man aufmerksamkeitsgestörte Kinder von unauffälligen als auch von anderweitig psychopathologisch auffälligen Kindern verlässlich unterscheiden kann“ (ebd., S. 48),
- es ist unklar, ob die neurologischen Besonderheiten Ursache oder „Folge ungünstiger Nutzungsbedingungen, die das Kind antrifft“ (ebd., S. 47) sind.

Selbstregulationsebene

Auf der Selbstregulationsebene kann ADHS als eine Kombination von neurologischer Dysfunktion, psychischer Verfassung und Motivation beschrieben werden. Die Selbstregulation ist ein innerer, nicht beobachtbarer Prozess. Zur Selbstregulationsebene gehören Verhaltensmuster, die Ausdruck sind von bestimmten inneren Prozessen, welche auf den beschriebenen neurobiologischen Grundlagen im Zusammenspiel mit sozialen Interaktionen entstehen (vgl. Lauth & Schlottko, 2009, S. 48). Gemäss diesen Autoren werden auf der Basis der Aufmerksamkeitsstörung folgende, ungünstige psychische Prozesse und daraus entstehende Verhaltensmuster entwickelt:

Aufmerksamkeitsstörungen beeinträchtigen die altersgemässe Entwicklung von **Fähigkeiten, sich selbst zu steuern**: Das Kind braucht unmittelbare Belohnungs- bzw. Bestrafungsanreize von aussen; es braucht direkte und klare Anweisungen und unmittelbare Rückmeldungen; es kann sich selber weniger gut motivieren (vgl. ebd., S. 49-52). Döpfner, Frölich und Lehmkuhl (2013) beschreiben dieses Verhalten wie folgt: Durch Beeinträchtigungen im nonverbalen Arbeitsgedächtnis kann das Kind zum Beispiel Konsequenzen seines Verhaltens weniger gut einschätzen und sein Verhalten nicht zeitlich adäquat organisieren. Auch hängt die mangelnde Hemmung von Impulsen mit Beeinträchtigungen der Regulation von Gefühlen, Motivation und Aufmerksamkeit zusammen, wodurch das Internalisieren und Automatisieren von Strategien der Problemlösung und Handlungsplanung erschwert werden (vgl. ebd., S. 17).

Die mangelnde Hemmung von Impulsen entsteht aus und hat Folgen für die Entwicklung der sogenannten „**Executive Functions**“ Der Thesaurus der PSYCHInfo Datenbank definiert „Executive Functions“ wie folgt: „Higher-level cognitive processes that organize and order behavior, including (but not limited to) logic and reasoning [sic], abstract thinking, problem solving and carrying out goal directed behavior.“ (2016). Walk und Evers (2013) heben als exekutive Funktionen das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität hervor (vgl. ebd., S. 10). Die Autorinnen zeigen etwas simplifiziert - aber dafür sehr anschaulich - von welcher grossen Bedeutung diese Funktionen als Voraussetzung für „höhere geistige Leistungen sowie sozial-emotionale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen“ (ebd., S. 10) sind. Zu den Kompetenzen, die auf den Ausführungsfertigkeiten aufbauen, zählen die Autorinnen u.a.: Umgang mit Frustration, Affektregulation, planvolles und vorausschauendes Verhalten, Problemlösen, Aufmerksamkeitslenkung und Fokussierung oder adaptives Verhalten (vgl. ebd., S. 9). In englischsprachigen Forschungsberichten sind es die exekutive Funktionen, die bei ADHS Betroffenen fokussiert werden.

Soziale Ebene

Die ADHS-Problematik ist auch ein Problem, dass die Umwelt mit dem Kind hat, das von der Umwelt verursacht, in stand gehalten und verschlimmert werden kann. Was zuerst war, das Verhalten des Kindes oder die ungünstigen Einflüsse der Umwelt, bleibt unklar (vgl. Fuhrer, 2015, S. 235):

Einerseits berichten verschiedene Autoren, dass ungünstige Verstärker- und Interaktionsmuster vonseiten der Umwelt entstehen können, wodurch das Kind unzureichend aufmerksames und soziales Verhalten erlernen kann und diese Verhaltensauffälligkeiten aus diesen ungünstigen Mustern entstehen können (vgl. z.B. Lauth & Schlottke, 2009, S. 55). Hier wäre die Schlussfolgerung zulässig, dass ungünstige Verstärkungs- Erziehungs- und Interaktionsmuster ADHS-Verhalten zugrunde liegen und dieses fördern.

Andererseits ist beobachtet worden, dass sobald das „erwartungswidrige“ Verhalten nachlässt (zum Beispiel durch Medikamentengabe), die Erziehungs- und Interaktionsmuster der Umwelt sich verbessern (vgl. ebd., S. 56). Hier wiederum liegt die Schlussfolgerung nahe, dass ADHS-Verhalten ungünstige Erziehungs- und Interaktionsmuster befördert (vgl. Fuhrer, 2015, S. 235).

Studien zeigen, dass verschiedene soziale und ökonomische Bedingungen Risikofaktoren bei der Entstehung von ADHS darstellen.

Gemäss einer grossen Studie in den USA zum Beispiel werden Kinder - vor allem Jungen - von alleinerziehenden Müttern öfter mit ADHS diagnostiziert als Kinder die mit beiden Eltern zusammen leben (vgl. Pastor & Reuben, 2008, S. 11).

Die ADHS-Problematik lässt sich aber auch als vorwiegend soziales, oder von der Umwelt attribuiertes Problem fassen, wie zum Beispiel Amft (2004) postuliert: „Andererseits kann ADS verstanden werden als Reaktion eines „normalen“ Individuums auf ungünstige, der menschlichen Natur nicht entsprechende Umweltbedingungen“ (ebd., S. 139). Amfts Position ist deutlich auf der Seite der krankmachenden Umwelt und weist vor allem das Schulsystem als krankmachende Bedingung an (vgl. Amft, 2004, S. 139), während Gerspach auch traumatische Erfahrungen als Ursachen des ADHS sieht (vgl., Gerspach, 2004, S. 150). Barth (2009) legt nahe, dass das Schulsystem Verhaltensauffälligkeiten hervorrufen kann und diese somit „als eine individuelle Reaktion auf Spannungen im Schulsystem...“ (ebd., S. 321) verstanden werden können. Gezielte, nicht repressive, pädagogische Massnahmen werden vorgeschlagen, um die Spannungen abzubauen, was weniger „Bewältigungshandeln“ (ebd.) bei den Schülern zur Folge hat, wodurch das ganze System entlastet wird (vgl. ebd., S. 329-330).

Lauth und Schlottke kommen zu ähnlichen Schlüssen: „Es gibt also eine systematische Tendenz, Kinder, die den Unterricht stören, als aufmerksamkeitsgestört zu bezeichnen, ganz gleich wodurch diese Auffälligkeiten im Unterricht tatsächlich begründet sind Zugleich zeigt diese Urteilstendenz auch, dass Aufmerksamkeitsstörungen vor allem im schulischen Kontext auftreten und durch die Schule definiert werden.“ (Lauth und Schlottke, 2009, S. 27).

Abb. 3: Ursachen und Folgen des ADHS in Übersicht

Quelle: Eigene Darstellung aufgrund der in Kapitel 2.2.1 zitierten Autoren

Negativspirale

Zwar liegen genetische, prä- und perinatale Einflüsse und neurologische Gegebenheiten im ZNS einem ADHS wahrscheinlich zugrunde, es ist aber nicht sicher, ob die neurologischen Besonderheiten des ADHS-Betroffenen Ursache oder selber Folge von ungünstigen Umweltbedingungen sind.

Wohnhas (2008) bezeichnet diese kausale Wirrwarr als Negativspirale sich gegenseitig verstärkender Ursache-Wirkungsketten (vgl. ebd., S. 40).

Zum Beispiel hört ein Kind nicht so gut zu, oder es passt nicht so gut auf, wie es die anderen Kinder tun. Auf das fehlerhafte, erwartungswidrige Verhalten reagiert die Umwelt verstärkend, und setzt das Kind negativen Zuschreibungen und Attribuierungen aus („du kannst das nicht“, „du bist gestört, böse, mühsam“) und reagiert aversiv (Tadel, Anschreien, Ausschluss, Bestrafung) (vgl. Lauth und Schlotke, 2009, S. 63-64). „Die Interaktionserfahrungen einerseits und die eingeschränkten Verhaltensmöglichkeiten andererseits führen zu weiteren Entwicklungsbeeinträchtigungen [...], die die bestehende Aufmerksamkeitsproblematik verschärfen.“ (Lauth und Schlotke, 2009, S. 64). Die ungünstigen Beziehungen und Interaktionen können sowohl das

Verhalten des Kindes negativ beeinflussen als auch Begleit- und Folgestörungen zur Folge haben (negatives Selbstkonzept, Ängstlichkeit, Lernstörung).

Risiko- und Schutzfaktoren

Die verschiedenen Ursachenebenen sind Faktoren, die nicht voneinander getrennt werden können. Aus den verschiedenen Ursachen- und Wirkungsbeschreibungen geht hervor, dass ADHS-Probleme mutmasslich aus einer Häufung und Verbindung von Risikofaktoren entstehen. ADHS kann also auch im Rahmen von Risiko- und Schutzfaktoren betrachtet werden. Diese Perspektive öffnet das Spektrum hinsichtlich Interventionsmöglichkeiten, die an der Verminderung von Risikofaktoren und Erhöhung von Schutzfaktoren ansetzen, (vgl. Lauth & Schlotzke, 2009, S. 34; Ludolph, 2015, S. 204-205).

2.2.2 Begleitstörungen

Mehreren Autoren zufolge, sind bei aufmerksamkeitsgestörten Kindern oft auch weitere Störungen vermehrt zu beobachten.

Lauth und Schlotzke (2009) haben die Komorbiditäten von ADHS bei Kindern in einer Übersicht zusammengetragen::

- Störungen des Sozialverhaltens (ca. 60 %),
- oppositionellem Verhalten (ca. 40%),
- Depression (ca. 27%),
- Angst (ca. 29%),
- Lernstörungen: ca. 11% (ebd., S. 25)

Vor allem hyperaktiv-impulsive Kinder sind von diesen gemeinsam mit der Aufmerksamkeitsstörung auftretenden psychischen Störungen betroffen (vgl. ebd. S. 25). Jacobs und Petermann (2010) nennen darüber hinaus: bipolare Störungen, Tic-Störungen und Zwangsstörungen (vgl. ebd., S. 195-196). Ludolph (2015) nennt zusätzlich: Umschriebene Entwicklungsstörung motorischer Funktionen (UEMF), Adipositas, exekutive Dysfunktionen und Beeinträchtigung der räumlich-visuellen Orientierung (vgl. ebd., S. 199-200). Die ADHS-Symptome des Kindes und die Reaktionen aus der Umwelt darauf, wirken sich oft sehr ungünstig auf die Entwicklung eines positiven Selbstbilds und Selbstwertgefühls des Kindes aus (vgl. Lauth & Schlotzke, 2009, S. 8).

2.2.3 Entwicklung und Folgen der Krankheit

ADHS hat zum Teil eine hohe zeitliche Stabilität. Es kann davon ausgegangen werden, dass ADHS und seine Kernsymptome, Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität oder Impulsivität bis ins Erwachsenenalter bestehen bleiben: „Diese Erkenntnisse [aus

Langschnittstudien, Anm. d. Verf.] haben dazu geführt, dass ADHS zunehmend als eine Diagnose betrachtet wird, die lebenslange Gültigkeit haben kann“ (Steinhausen, 2005, S. 11). Jacobs und Petermann (2010) heben hervor, dass bei etwa 70% der von ADHS betroffenen Kindern die Störung bis ins Erwachsenenalter bestehen bleibt (vgl. ebd., S. 194). Die Symptomatik verändert sich während der Entwicklung des Menschen: Während im Vor- und Grundschulalter die externalisierenden Verhaltensweisen (weniger langes konzentriertes Spielen, motorische Unruhe, oppositionelles Verhalten, impulsives Störverhalten usw.) auffallen, werden erst bei höheren Anforderungen in der Schule und im Jugendalter die Aufmerksamkeitsprobleme vordergründig. Im Jugendalter werden oft aggressive und dissoziale Verhaltensweisen beobachtet und auch Alkohol- und anderer Suchtmittelgebrauch entwickelt (vgl. Steinhausen, 2005, S. 10-11). Im Erwachsenenalter bleiben sehr oft die Symptome der Unaufmerksamkeit und Impulsivität bestehen (vgl. Lauth & Schlottke, 2009, S. 29-30). So beschreiben die Autoren auch ein erhöhtes Risiko auf verschiedene ungünstige Entwicklungen im Erwachsenenalter. Unter anderem haben ADHS-Betroffene: Weniger günstiger schulischer und beruflicher Karriereverlauf, „deutlich weniger befriedigende soziale Beziehungen“ (ebd., S. 30) und wie Steinhausen es kurz zusammenfasst: „Auch in der Entwicklung stabiler sozialer Beziehungen einschliesslich Partnerschaft haben sie [von ADHS-Betroffenen, Anm. d. Verf.] grössere Probleme.“ (Steinhausen, 2005, S. 11).

Neben den oft beobachteten Begleitstörungen, die wiederum Beeinträchtigungen für die weitere Entwicklung mit sich bringen, werden die Kernsymptome des ADHS von einigen Autoren als Risikofaktoren für verschiedene weitere ungünstige Entwicklungen hervorgehoben. Zum Beispiel wird ADHS als erhebliches Risiko für die Entwicklung und Persistenz von dissozialem, aggressivem und gewaltbereitem Verhalten genannt (vgl. Schick, 2011, S. 24-29). Gemäss Swaab (2013) leiden 30% der sicherheitsverwahrten Jugendlichen unter ADHS (vgl. ebd., S. 228). „ADHS ist mit stärkerer Aggressivität verbunden und erhöht die Gefahr, mit der Justiz in Berührung zu kommen.“ (ebd., S. 224-225). In einer Studie von Arolt (2008, nicht weiter in dieser Arbeit besprochen) wurden 25% von Insassen von Strafvollzugsanstalten als von ADHS betroffen bezeichnet (vgl. Jacobs & Petermann, 2010, S. 196).

Von ADHS betroffene Kinder sind also erheblich in ihrer Entwicklung gefährdet.

„These children [von ADHS-Betroffenen, Anm. d. Verf.] experience negative outcomes in personal, educational, and social domains that might impair their functional adaptation throughout life.“ (Verret, Guay, Berthiaume, Gardiner und Béliveau, 2012, S. 1).

2.3 Therapien bei ADHS

2.3.1 Leitlinien des Bundesamts für Gesundheit

Die Empfehlungen zur Behandlung von Kindern mit einer ADHS-Diagnose vom schweizerischen Bundesamt für Gesundheit (Steinhausen, 2005) lauten wie folgt: Aufklärung und Beratung (der Eltern, Lehrer und gegebenenfalls weiteren Bezugspersonen), Medikamententherapie, Verhaltenstherapie in der sozialen Umwelt (Familie, Kindergarten, Schule), Behandlung komorbider Störungen (vgl. ebd., S. 8-9). Dies sind grundsätzlich dieselben Elemente, welche in der multimodalen Behandlung eingesetzt werden, die unter anderen von Döpfner, Fröhlich & Lehmkuhl, 2013 beschrieben wird. Im Folgenden werden die verschiedenen Behandlungselemente kurz beschrieben.

Aufklärung und Beratung der Eltern (umfeldzentrierte Interventionen)

Nach Döpfner, Fröhlich & Lehmkuhl (2013, S. 86ff.) ist die Beratung und Psychoedukation von Eltern und Kind/Jugendlichem/r (ab dem Schulalter) das Herzstück der Behandlung von ADHS-diagnostizierten Kindern. Beratung und Aufklärung der Lehrperson ist angesagt, wenn im Kindergarten oder in der Schule problematisches Verhalten auftritt. Die Beratung vermittelt Informationen über die Symptome, Annahmen, Ätiologie, Verlauf und Behandlungsmöglichkeiten des ADHS. Durch die Aufklärung sollten Bezugspersonen einerseits psychisch entlastet, und andererseits auf psychosoziale Einflüsse aufmerksam gemacht werden. Die Bezugspersonen werden angeleitet, ungünstigen Interaktionskreisläufe zu verändern und mit verschiedenen erzieherischen Massnahmen (Strukturierung, positive Verhaltensansätze verstärken, eindeutige Grenzen setzen, angemessene negative Konsequenzen erarbeiten und vieles weitere mehr) die Negativspirale zu durchbrechen, das Kind zu unterstützen und sein Verhalten zu verändern. Die Beratung wird mit Elterntrainings beziehungsweise Interventionen im Kindergarten oder in der Schule angereichert, um nachhaltige Veränderungserfolge zu sichern (vgl. ebd., S. 94ff.). Diese Interventionen setzen allerdings eine erhebliche Kooperationsbereitschaft und (zeitliche) Ressourcen der Bezugspersonen voraus (vgl. ebd., S. 95 bzw. S. 97).

Kognitive Verhaltenstherapie (kindzentrierte Interventionen)

Döpfner, Fröhlich & Lehmkuhl (2013) betonen, dass kindzentrierte Therapieansätze ohne Beratung und Training der Bezugspersonen und ohne die daraus entstehenden Veränderungen in den Interaktionen, der Erziehung oder Unterrichtsgestaltung keinen Erfolg versprechen können (vgl. ebd., S. 100, 101, 103).

Die Verhaltenstherapie bei Vorschulkindern beinhaltet ein Spieltraining, wodurch die Spielintensität und ausdauerndes Spielverhalten verbessert werden (vgl. ebd., S. 100f.). Ab dem Schulalter kommen Selbstinstruktion, Aufmerksamkeitstrainings, Selbstmanagement und Neurofeedback zum Zug. Beim Selbstinstruktionstraining und Selbstmanagement eignet sich das Kind schrittweise gewünschte Verhaltensstrategien an. Beide Methoden wirken grösstenteils über die (Meta)Kognition und sind hoch strukturiert (vgl. Döpfner, Fröhlich & Lehmkuhl, 2013, S. 102f.).

Durch das Selbstinstruktionstraining werden Selbstregulations- und reflexive Problemlösefähigkeiten verbessert, indem das Kind zunächst die folgenden Schritte zur Problemlösung laut denkt: das Problem erkennen, verschiedene Lösungen erarbeiten und auf Angemessenheit überprüfen, Richtigkeit der gewählten Lösung überprüfen, sich selber für Erfolg bestätigen (vgl. Döpfner, Fröhlich & Lehmkuhl, 2013, S. 102f.). Beim Selbstmanagement lernt das Kind ein bestimmtes Verhalten und bestimmte Verhaltensregeln, an die es sich bei bestimmten Problemsituationen halten soll und lernt, sich selber darauf zu bestärken (vgl. ebd.).

Lauth und Schlottkes Programm (2009) beinhaltet beide der oben beschriebenen Methoden (vgl. ebd., S. 114ff.). Das stark strukturierte Programm arbeitet durchgehend mit Verstärkungen (richtiges Verhalten und befolgen von Regeln werden belohnt, falsches Verhalten und nicht-befolgen der Regeln dagegen werden bestraft) (vgl. ebd. S. 113).

Medikamententherapie

Die Medikamententherapie ist sehr viel komplizierter und differenzierter als in dieser Arbeit beschrieben werden kann (eine detaillierte Auseinandersetzung findet sich bei Döpfner, Fröhlich & Lehmkuhl, 2013, S. 28ff.). Die Medikamente, die ADHS diagnostizierte Kinder einnehmen, bewirken im Prinzip eine Veränderung im Stoffwechsellhaushalt des ZNS. Dies hat Einfluss auf die Aufmerksamkeit und Hyperaktivität und fördert konformes Verhalten. In Anlehnung an Döpfner bestätigt Saile (2009):

Die Wirksamkeit der Stimulanzienbehandlung [Medikamententherapie, Anm. d. Verf.] ist gut belegt, wobei etwa 70 Prozent der Kinder mit deutlichen Verhaltensänderungen auf die Medikation ansprechen. Eine „Heilung“ der Grundstörung wird damit nicht erreicht. Sofern sich nicht die Anleitung durch die Umwelt oder die Selbststeuerung des Kindes über den

Erwerb von Techniken verbessert haben, tritt nach Absetzen der Medikamente die Verhaltensstörung wieder auf ... (ebd., S. 414)

Andere Autoren beschreiben ähnliche Probleme der Medikamententherapie (zum Beispiel Vysniauske et al., 2016).

Bart et al. (2013) zeigen in ihrem Bericht ,dass Methylphenidat (einer der möglichen Wirkstoffen der Medikamententherapie) bei ADHS diagnostizierten Kindern mit zusätzlichen, entwicklungsbedingten Koordinationsstörungen, einen positiven Effekt haben auf die motorische Koordination des Kindes (vgl. ebd., S. 1922).

Die medikamentöse Therapie ist im Rahmen dieser Arbeit interessant, weil Kinder unter medikamentöser Behandlung auch in der psychomotorischen Praxis vertreten sind.

Die Medikamente können erstens bewirken, dass das Kind sich selbst einmal als aufmerksam, ruhig oder ausgeglichen erfahren kann. Zweitens können sie bewirken, dass die Bezugspersonen das Kind einmal anders erfahren können. Drittens begünstigen Medikamente die Aufnahme von anderen Inhalten wie Schulstoff oder Therapieinhalte und schaffen Anlagen für den Aufbau von günstigeren Interaktionsmustern und damit für die Auflösung der im Kapitel 2.2.1 beschriebenen Negativspirale.

Die Effektivität der verschiedenen Therapien, Methoden und Kombinationen kann hier nicht eingehend behandelt werden. Darum nur folgendes: Die Wirksamkeit der Medikamententherapie wird zurzeit als am grössten und am effektivsten eingeschätzt (siehe dazu: Döpfner, Fröhlich, Lehmkuhl, 2013). Dann folgen umfeldzentrierte Interventionen und kindzentrierte Interventionen deren Effektivität alleine nur noch halb so grosse Effekte aufzeigen als die Medikamententherapie alleine. Die Multimodale Therapie beinhaltet darum alle diesen verschiedenen als effektivsten geltende Elemente. Die Wirksamkeit ist gemäss den Autoren gut belegt, die Multimodale Therapie die sehr viel mehr von den Beteiligten fragt ist nicht sehr viel Effektiver als die Medikamententherapie alleine. (vgl. Döpfner, Fröhlich, Lehmkuhl, 2013, S. 24)

2.3.2 Leitlinien vs. Praxis

In Zusammenhang mit dieser Arbeit erscheinen die Daten aus dem Forschungsbericht von Rüesch et al. (2014) über die Behandlung von ADHS im Kanton Zürich interessant. Daraus geht unter anderem hervor, dass die Diagnose ADHS im Kanton Zürich leitlinienkonform mehrheitlich von Spezialisten mit fachspezifischen Kenntnissen zur ADHS-Behandlung gestellt werden. Darüber hinaus wird darauf verwiesen, dass

im Durchschnitt vier verschiedene Therapien und Interventionen mit dem Kind ausprobiert werden (Rüesch et al., 2014, S. 3).

Weniger als die Hälfte der befragten Familien nahmen eine Erziehungsberatung oder Familientherapie in Anspruch und diese Interventionen wurden nur etwa von der Hälfte der Eltern als hilfreich bewertet (vgl. ebd., S. 46).

In 54% der Fälle wurde Psychotherapie in Anspruch genommen. Darauf folgen Homöopathie, Diäten, Logopädie, Psychomotoriktherapie (von in etwa 31% der mit ADHS diagnostizierten Fälle) und weiter auch Ergotherapie und vieles andere mehr (vgl. ebd., S. 3). Etwa ein Drittel der Eltern beurteilte die Psychomotoriktherapie als wirkungslos. Dieser Wert ist vergleichbar mit dem Urteil, das Eltern über die Psychotherapie gefällt haben (vgl. ebd., S. 38).

Bei etwa 80% der diagnostizierten Kindern wurde im Lauf der Behandlung die Medikamententherapie versucht (2,5 % der Schulkinder im Kanton Zürich wurden 2012 mit Methylphenidat therapiert) (vgl. ebd., S. 2).

Die Befragung der Eltern wies aus, dass bei ADHS diagnostizierten Kindern in 60% der Fälle zuerst eine andere Therapie als die Medikamentengabe versucht wurde (vgl. Rüesch et al., 2014, S. 2). Neben anderen Gründen für die Entscheidung zur Medikamententherapie gab ein Drittel dieser Eltern an, dass andere Therapien nicht wirksam genug waren. Die Eltern, die sich gegen die Medikamententherapie entschieden haben, nannten als Gründe dafür vor allem die eigene Ablehnung (in mehr als der Hälfte der Fälle), eine als geringer bewertete Symptombelastung (beinahe die Hälfte der Fälle) und Sorgen über negative Nebenwirkungen (35%) (vgl. ebd., S. 3). Bei einer Mehrheit der Kinder, die mit Medikamenten therapiert wurden, berichteten die Eltern von Nebenwirkungen beim Kind (vgl. ebd., S. 3).

2.4 Fazit

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass ADHS:

- ein gehirnganisch verursachtes Aufmerksamkeitsdefizit wahrscheinlich zugrunde liegt;
- Auffälligkeiten im Verhalten und Erleben zeitigt, die in der Interaktion mit der "gesunden" Umwelt tendenziell eine Negativspirale befördern;
- mit zahlreichen Begleit- und Folgestörungen einhergeht, die zum Teil Folge der Verhaltensauffälligkeiten, zum Teil Folge der Negativspirale sind.
- grundsätzlich stabil ist und bei einer Mehrheit der Fälle bis ins Erwachsenenalter bestehen bleibt.

Die bis dahin besprochenen Themen werden jetzt zur anfänglichen Problemstellung in Bezug gesetzt und die Themen daraus besprochen, die eine Verbindung herstellen zwischen Bewegung/Körper, ADHS-Kinder und psychomotorischer Arbeit.

Es werden die Themen beleuchtet die im Zusammenhang mit den Fragestellungen wichtig erscheinen.

Im Anschluss wird (im Kapitel 2.4.2) die Frage ob Bewegung grundsätzlich das Potential hat bei Menschen Veränderung zu bewirken nachgegangen.

2.4.1 Ausgewählte Themen

Für Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten weisen die Leitlinien sowohl bei der Diagnostik, wie auch bei Beratung und Behandlung, keine Rolle zu. Was aber verbindet ADHS mit Psychomotoriktherapie?

Wie im Abschnitt 2.3.2 dargelegt wurde, sind Kinder sowohl mit diagnostiziertem ADHS wie auch mit ADHS-Symptomen in der Psychomotoriktherapie vertreten. Zieht man die Prävalenz-Zahlen aus dem Abschnitt 2.1.5 zu Rate, dann wären in einem durchschnittlichen Schulhaus mit 300 Kindergärtnern und Schülern zwischen 6 und 21 diagnostizierte Kinder, wovon 2 bis 7 in die Psychomotoriktherapie) und bis zu 48 von ADHS gefährdeten Kindern zu finden. Die Liste der Begleitstörungen und die Häufigkeit, in der diese auftreten, machen deutlich, dass viele von ADHS-Betroffene früher oder später in die Psychomotoriktherapie kommen: Entweder noch vor einer Diagnose, weil sie für entstehende Begleitstörungen, zum Beispiel ein schlechtes Selbstwertgefühl oder motorische Probleme angemeldet wurden; oder erst nach einer Diagnose, weil viele Begleitstörungen in der Domäne der Psychomotoriktherapie liegen (zum Beispiel motorische Probleme, negatives Selbstkonzept, Ängstlichkeit).

Abb. 4: Beispiel Schulhaus mit 300 Kindern

Quelle: Eigene Darstellung

Psychosoziale Negativspirale Obwohl Psychomotoriktherapeuten und Therapeutinnen die ADHS-Diagnose nicht selber stellen, ist es wichtig zu wissen, aufgrund welcher Argumente die vorgesehenen Experten zu diesen Befunden gekommen sind. Aus der Beschreibung wie auch aus den Diagnoseverfahren wird klar, dass das ADHS zu einem grossen Teil eine von der Umwelt dem Kind zugeschriebenes Problem darstellt und sich oft eine Negativspirale entwickelt (vgl. Abschnitt 2.2.1). Die Schule kann Teil dieser Negativspirale sein. Die Beschreibung und Hinweise auf die angewendeten Diagnose- und Behandlungsverfahren geben Therapeutinnen und Therapeuten wichtige Aufschlüsse über die Dimensionen der Störung und die Beteiligung der sozialen Systeme. Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten können diese Informationen nutzen, um geeignete Massnahmen zu suchen, um diese Kreisläufe zu durchbrechen.

Entwicklungsgefährdung Es erscheint mir aufgrund der theoretischen Hinweise aus diesem Kapitel hilfreich, die verschiedenen Ursachen und Folgen von ADHS aus der Perspektive eines Spektrums von Risiko- und Schutzfaktoren zu betrachten (vgl. Lauth & Schlotke, 2009, S. 34; Ludolph, 2015, S. 204-205). Diese Faktoren er-

öffnen Therapierenden Anknüpfungspunkte, an denen sie die Hebel ihrer Arbeit ansetzen können. Wie aus den in diesem Kapitel zusammengetragenen Beschreibungen des ADHS hervorgeht, ist dieses Syndrom ein komplexes Zusammenspiel von Ursachen und Folgen, von biologischen, psychologischen und sozialen Bedingungen, das sich bezüglich seiner Ausprägung u.a. auch als ein spezifisches System einer Präsenz von Risiko- bzw. einer Absenz von Schutzfaktoren verstehen lassen kann. Das ADHS Problem eines Kindes überdauert oft bis ins Erwachsenenalter und stellt insofern eine Entwicklungsgefährdung dar. ADHS so früh wie möglich zu entdecken und zu behandeln ist deshalb im Sinne einer Minderung dieser Gefährdung sinnvoll.

Prävention Aufgrund der Tatsache, dass so viele Kinder von ADHS betroffen sind, verschiedene Ausprägungen von Aufmerksamkeitsdefiziten, Hyperaktivitätstendenzen und Impulsivitätsschwierigkeiten aufweisen und damit entwicklungsgefährdet sind, legt präventive Massnahmen auch für noch nicht ADHS-diagnostizierte Kinder nahe. Ein weiteres Thema gibt Anlass um über präventiven Massnahmen nachzudenken: Bei der Betrachtung der Diagnosekriterien und –verfahren im Zusammenhang mit der Negativspirale kann die folgende These überwogen werden: Die Abklärung, ob ein ADHS vorliegt, wird oft erst dann überwogen, wenn das Verhalten des Kindes die Bezugspersonen überfordert, stört oder Sorgen bereitet. Es ist deshalb davon auszugehen, dass eine ADHS-Abklärung nicht linear zum Schweregrad der Verhaltensauffälligkeiten erfolgt, sondern wesentlich auch in Abhängigkeit vom Problembewusstsein und der Ressourcen der Bezugspersonen. Ob das ADHS gefährdete Kind diagnostiziert wird und dadurch auch Hilfe bekommt, hängt somit auch mit der Belastbarkeit und Überforderung der Bezugspersonen (Eltern, Lehrpersonen) zusammen. Andersherum kann die Nicht-Überforderung der Umgebung oder die nicht sehr störende Art des Verhalten des Kindes, potentiell darin resultieren, dass das Kind keine oder zu späte Hilfe bekommt.

Wenn diese Themen betrachtet werden, wird die Wichtigkeit von präventiven Massnahmen deutlich. Diese Prävention kann in zweierlei Sinne verstanden werden:

Das vorbeugen von ADHS: Bei den 16-18,8 Prozent (vgl. Lauth & Schlottke, 2009, S. 24; Wohnhas, 2008, S. 23) der Kindern die Schwierigkeiten haben sich zu konzentrieren, oft unruhig sind oder nicht warten können (zum Beispiel im Lehrerurteil).

Das vorbeugen von Begleit- und Folgestörungen: Sowohl bei den obenerwähnten Kindern, wie auch bei den mit ADHS diagnostizierten Kindern.

Aufmerksamkeitsdefizit → Wahrnehmungsförderung Die Aufmerksamkeit wird im engen Zusammenhang mit der Wahrnehmung beschrieben. Ein Kernsymptom von ADHS, das Aufmerksamkeitsdefizit, steht in Zusammenhang mit Wahrnehmungsproblemen. In der psychomotorischen Literatur werden Wahrnehmungs- und Bewegungsentwicklung als eng miteinander verflochten beschrieben und die Förderung der Wahrnehmung oftmals mittels Bewegungsinterventionen vorgenommen (Lienert, Sägesser & Spiess, 2010, S. 87ff, 104).

Begleit- und Folgestörungen → Bewegung Verschiedene mit ADHS einhergehenden Begleit- und Folgestörungen, wie die UEMF (Umschriebene Entwicklungsstörung der motorische Funktionen), Adipositas und Beeinträchtigung der räumlich-visuellen Orientierung legen die Wichtigkeit der Förderung der Bewegung und des Körperbewusstseins nahe.

Bei weiteren, oft auftretenden Folgen von ADHS, wie Ängstlich / Depressive Symptome, werden - zumindest bei Erwachsenen - mit Bewegungs- und Sporttherapie Erfolge erzielt (z. B. Broocks, 2015, S. 59-60; Plag, Gaudlitz & Ströhle, 2015, S. 79-86).

Selbstkonzept → Bewegung Kinder mit ADHS entwickeln oft ein weniger positives Selbstkonzept. Die Entwicklung eines positiven Selbstkonzepts ist unter anderem mit positiven Bewegungs- und Körpererfahrungen verbunden oder wie es Lienert, Sägesser und Spiess (2010) formulieren, wird „Körperlicher Aktivität ... ein grosser Einfluss auf die psychische Befindlichkeit und auf die Entwicklung des Selbstkonzepts zugeschrieben.“ (ebd., S. 8, 104).

Dabei ist die Bewegung eine Selbstwirksamkeitserfahrung: das Kind lernt selbständig mit seinen Probleme umzugehen und die Ressourcen, die mit seiner speziellen Aufmerksamkeit einhergehen, zu entdecken und zu nutzen (vgl. Ludolph, 2015, S. 205). Bewegung und ein positives Selbstkonzept können als Schutzfaktoren für ADHS-gefährdete Kinder gesehen werden (vgl. Ludolph, 2015, S. 205).

2.4.3 das Potenzial von Bewegung

Die Frage wie sich bewegungs- und körperorientierte Interventionen in Bezug auf ADHS und Begleitprobleme aus wirken, soll vorangegangen durch zunächst die grundsätzliche Frage zu stelle ob **Bewegung im Grunde das Potenzial hat, Veränderungen bei Menschen zu erbringen** und zwar in den im Abschnitt 2.2.1 beschriebenen Ursachen-Bereichen des ADHS: **auf neurologischer, selbstregulatorischer und sozialer Ebene.**

- (i) Haben bewegungs- und körperorientierte Interventionen grundsätzlich das Potenzial, bei Menschen positive Veränderungen zu erzielen?

Für Bewegungsinterventionen ist nachgewiesen, dass sie das Potenzial haben Veränderungen im ZNS, also auf der **neurologischen Ebene** zu bewirken. Bewegung hat Pajonk (2015) zufolge Einfluss auf die **Struktur des Gehirns**:

Wiederholt und gesichert konnten Effekte von Sport und Bewegungstherapie auf die Neuroplastizität, Angiogenese und Gliogenese gezeigt werden, die zu nachweisbaren Veränderungen der Hirnstruktur führen. Am häufigsten wurden Veränderungen im Hippocampus nachgewiesen, jedoch finden sich in den meisten Hirnstrukturen Änderungen durch körperliche Aktivität. (ebd., S. 20)

Auch auf die **Chemie im Gehirn** wirkt Bewegung sich positiv aus: „Körperliche Aktivität beeinflusst die Neurotransmittersysteme.“ (ebd., S. 28). „Die Veränderungen [in Neurotransmittersystemen, Anm. d. Verf.] beeinflussen Wachheit und Aufmerksamkeit, Lust und Belohnung, Angst und Stimmung, Entspannung und Zufriedenheit...“ (Pajonk, 2015, S. 28), womit schon die **Selbstregulationsebene** angesprochen wird, die also auch durch Bewegung beeinflussbar ist.

Über körperorientierte Interventionen wird nicht, wie bei der Bewegung, in gesammelter Form geforscht und berichtet. Unter körperorientierten Interventionen werden in dieser Arbeit Achtsamkeitsverfahren (Meditation), Entspannungsverfahren und Yoga besprochen. Allerdings werden bei Achtsamkeitstrainings auch bewegte Meditationsarten besprochen, beim Yoga wird auch meditiert und Meditation wird auch als Entspannungsverfahren bezeichnet. Die Grenzen sind also nicht so scharf zu ziehen.

Bei meditierenden Menschen werden mehrere Veränderungen im ZNS (also auf der **neurologischen Ebene**) besprochen (z. B. Fox et al., 2014). Von Petermann wie auch von Vaitl werden von Meditation und Entspannungsverfahren sowohl positive Effekte auf der **neurologischen Ebene**, wie auch auf der **Selbstregulationsebene** postuliert (Petermann & Vaitl, 2009, S. 6-7; Vaitl, 2009, S. 18-35).

Auf der **sozialen Ebene** haben bewegungs- und körperorientierte Interventionen keinen direkten Einfluss. Von einem indirekten Einfluss kann gesprochen werden, wenn sich das Verhalten des betroffenen Menschen durch die Intervention so verändert, dass zum Beispiel seine Interaktionsmuster in Bezug auf seine Bezugspersonen sich verändern. Dann hat dies auch einen Einfluss auf die soziale Ebene. Eben-

so kann die Intervention (auch) mit den Bezugspersonen (Eltern, Lehrpersonen) durchgeführt werden. Dann kann die Intervention auch einen Einfluss auf die Bezugspersonen haben und so einen Einfluss auf die soziale Ebene entfalten (vgl. Saile, 2009, S. 416; Schmiedeler, 2016, S. 126).

Konklusion: Theoretisch ist damit die erste Frage (i) ob bewegungs- und körperorientierte Interventionen grundsätzlich Veränderungen bewirken können in Menschen auf neurologischer, selbstregulatorischer und sozialer Ebene wie folgt zu beantworten: **Bewegungs- und körperorientierte Interventionen können grundsätzlich bei Menschen positive Veränderungen bewirken auf neurologischer und selbstregulatorischer Ebene und somit indirekt auf der sozialen Ebene.**

3. Einfluss von bewegungs- und körperorientierten Interventionen auf ADHS

3.1 Einleitung und methodisches Vorgehen

In diesem Kapitel stehen die beiden Hauptfragen im Zentrum. Annahme ist dabei, dass bewegungs- und körperorientierte Interventionen bei Kindern, die von ADHS-Problematik betroffen sind, eine positive Wirkung haben können. Um diese Annahme untermauern zu können, wird zuerst im **Abschnitt 3.2 und im Abschnitt 3.3** die erste Hauptfrage geprüft nämlich:

- (a) Wie wirken sich bewegungs- und körperorientierte Interventionen in Bezug auf ADHS und Begleitprobleme aus?

Dazu werden acht Forschungsartikel und Berichte aufgearbeitet.

Anschließend wird im **Abschnitt 3.3** der zweiten Hauptfrage nachgegangen, nämlich:

- (b) Inwiefern werden bewegungs-/körperorientierte Interventionen als Therapie von ADHS diskutiert?

Methodisches Vorgehen

In den nächsten zwei Abschnitten 3.2 und 3.3 wird der ersten Hauptfrage nachgegangen:

(a) Wie wirken sich bewegungs- und körperorientierte Interventionen in Bezug auf ADHS und Begleitprobleme aus?

Es werden acht Forschungsberichte und Artikel besprochen, welche die Wirksamkeit von bewegungs- und körperorientierten Interventionen bei von ADHS betroffenen Kindern überprüften. Die Berichte und ihre Versuchsanordnungen werden zunächst jeweils kurz zusammengefasst und zum Schluss die Kernaussagen der Forscher knapp wiedergegeben.

Die in diesem Abschnitt besprochenen Forschungsarbeiten und Artikel sind teilweise etwas älter zum Teil aber auch sehr neu. Bei mehreren Untersuchungen werden eigene methodische Mängel von den Autoren selbst aufgeführt oder Einwände, aufgrund derer die Ergebnisse mit Vorbehalten betrachtet werden müssen oder nicht aussagekräftig genug sind, um für die therapeutische Praxis mit von ADHS betroffenen Kindern definitive Schlüsse ziehen zu können. Beispiele sind etwa: fehlende

Kontrollgruppe, keine Randomisierung, zu kleine Stichproben (vgl. Schmiedeler, 2016, S. 127) oder Trainingsleitungs-Bias oder auch mögliche Placebo-Effekte (vgl. Haffner et al., 2006, S. 45). Auch muss beachtet werden, dass vermutlich oft nur positive Ergebnisse publiziert wurden, während Forschungsergebnisse, die negative oder unerwünschte Ergebnisse aufwiesen in der Schublade liegen geblieben sind.

Die jeweiligen Autoren und Autorinnen kommen leider nicht immer zur Aufstellung einer Theorie und zu einer Analyse und Beschreibung derjenigen Wirkungsfaktoren, welche die Art des Trainingsprogramms mit den Verbesserungen in der Symptomatik verbinden. Es wird hier darum den Versuch gemacht, aufgrund der herangezogenen Forschungsarbeiten mögliche Zusammenhänge und Schlussfolgerungen aufzuzeigen. Diese Vorgehensweise ist aber letztendlich als subjektive Interpretation zu werten.

Die anfängliche Hypothese, dass aus den Berichten und Artikeln irgendwelche Bewegungsinhalte oder konkrete Vorgehensweisen hervorgehen würden, welche sich speziell für Kinder mit ADHS-Problematik eignen und speziell positive Wirkung bei dieser Klientel zeigen, musste nach der ersten Lesung verworfen werden: Die Inhalte und Vorgehensweisen waren zu unterschiedlich um zu einer Konklusion zu kommen. Darum wurde die kognitive Verhaltenstherapie, die zurzeit bei Kindern mit diagnostiziertem ADHS als am erfolgreichste Therapiemethode gilt und auch leitliniengemäss die geeignete Therapie für diese Klientel ist beigezogen.

Der persönliche Wunsch, dass aus den Berichten und Artikeln irgendwelche Bewegungsinhalte oder konkrete Vorgehensweisen hervorgehen würden, welche sich speziell für Kinder mit ADHS-Problematik eignen, musste nach der ersten Lesung begraben werden. Um dennoch Aufschlüsse auf die Frage zu finden, welche Aspekte der Intervention in den Forschungsberichten für die positiven Veränderungen verantwortlich sein könnten, wurde als Beobachtungsrahmen die kognitive Verhaltenstherapie beigezogen, die – wie im Kapitel 3 ausgeführt - zurzeit bei Kindern mit diagnostiziertem ADHS als erfolgreichste Therapiemethode gilt und darüber hinaus auch leitlinienkonform ist.

Folgende Aspekte der kognitiven Verhaltenstherapie mit ADHS diagnostizierten Kindern werden von Lauth und Schlottkes (2009, S. 87ff) als besonders bedeutsam herausgehoben:

- 1) Sehr hohe **Strukturiertheit**, sowohl der äusseren Rahmenbedingungen (klare, eindeutige Regeln, gleiche Abläufe usw.), wie auch beim inneren Aufbau und Vorgang des Programms (schrittweiser Aufbau von Kompetenzen und Strategien).
- 2) Inhalte werden über die **(Meta)Kognition** gelernt
- 3) Es wird **wiederholend und übend** vorgegangen.
- 4) **Leichte Bewegungsintensität**: Spiel und Bewegung sind nur ein ganz kleiner Teil der Inhalte und sind immer eine spielerische Umsetzung des vorher Gelernte. Die Bewegungsinhalte können damit als „leicht“ eingeschätzt werden.
- 5) **Verstärkerprogramme** sind ein integraler Teil des Programms

Aus diesen Aspekten lässt sich folgender Beobachtungsrahmen entwerfen, anhand dessen die neun empirischen Arbeiten befragt werden können:

- 1) wird **strukturiert** vorgegangen?
- 2) wird eher **(meta)kognitiv** vermittelt und gelernt?
- 3) wird **wiederholend und übend** vorgegangen?
- 4) was für **Bewegungsintensität** wird benutzt?
- 5) werden **Verstärkerprogramme** benutzt?

Die Forschungsberichte werden in der Folge danach beobachtet, ob und in welcher Form und Menge diese Aspekte für die besprochenen bewegungs- und körperorientierten Interventionen auch einen wichtigen Bestandteil darstellen. Die Resultate der Analyse werden am Ende der Vorstellung des Artikels jeweils in einer Box unter dem Titel „Trainingsform“ knapp zusammengefasst und in der Tabelle 2 im Anhang zusammengetragen.

Weiter soll der Frage nachgegangen werden, über welche Veränderungen in ADHS-Kernsymptomatik (Aufmerksamkeit, Hyperaktivität, Impulsivität) und der Begleit- und Folgestörungen (Exekutivfunktionen, Motorik, Sozialverhalten, Selbstkonzept, ängstliche-depressive Symptomatik) in den Artikeln berichtet wird. Die entsprechenden Resultate der Analyse mit diesem zweiten Beobachtungsrahmen werden am Ende der Präsentation des Artikels jeweils in einer Box unter dem Titel „Verbesserungen“ knapp zusammengefasst und detaillierter in einer Tabelle (vgl. Tab. 1 im Anhang) zusammengetragen.

Unter dem Titel „Speziell“ im Boxentext, werden Besonderheiten der jeweiligen Forschungsarbeit aufgeführt, welche weitere praxisrelevante Aspekte ausserhalb der beiden erwähnten Beobachtungsrahmen zutage führen.

Zunächst stehen jene Forschungsberichte im Zentrum, die Bewegungsinterventionen bei von ADHS betroffenen Kindern fokussieren. Berichte in denen die körperorientierte Interventionen im Zentrum stehen, werden im Anschluss vorgestellt und analysiert.

3.2 Bewegungsinterventionen mit von ADHS betroffenen Kindern

Die in diesem Abschnitt besprochenen Artikel und Berichte untersuchten ein oder mehrere „physical trainings“, „physical activity-“ oder „exercise“-Programme und ihre jeweilige Effekte auf die ADHS-Kernsymptomatik und verschiedene Begleit- und Folgeerscheinungen, bei von ADHS betroffenen Kindern.

Die Bewegungsinterventionen, wie sie in dieser Arbeit genannt werden, werden in den Berichten und Artikeln nicht immer sehr genau beschrieben. Die Beschreibungen der Bewegungsinhalte sind sehr divers und wechseln innerhalb der Interventionen ab (z.B. Ballfertigkeiten, Station/Posten, Fangspielen, Fussball, Schwimmen). Darum wird eher formale Aspekte der Trainings fokussiert.

Vysniauske et al. (2016) „The Effects of Physical Exercise on Functional Outcomes in the Treatment of ADHD: A Meta-Analysis“

Vysniauske, Verburgh, Oosterlaan und Molendijk (2016) führten in ihrer Arbeit eine quantitative Metaanalyse über 10 Studien durch. Sie fanden:

- Signifikante Effekte von körperlicher Bewegung (exercise) auf motorische und exekutive Funktionen (vgl. ebd., 2016, S. 9).
- Grössere Effekte bei längerer Dauer der Bewegungsinterventionen (vgl. ebd., 2016, S. 1).
- Unabhängigkeit der Effektgrösse von der Intensität der Bewegungsübungen, sowie von Alter oder Geschlecht der Kinder (vgl. ebd., 2016, S. 1).

Insgesamt befanden sie: “The Results suggest that exercise has a modest positive impact on ADHD functional outcomes, such as executive functions and motor skills, with longer interventions yielding better results.” (ebd., 2016, S. 1).

Vysniauske et al. 2016

Verbesserungen: ADHS Kernsymptomatik (exekutive Funktionen) und Begleitsymptomatik (Motorik)

Trainingsform: regelmäßig und über längere Zeit, leichte bis intensive körperliche Bewegung

Smith et al. (2013) „Pilot Physical Activity Intervention Reduces Severity of ADHD Symptoms in Young Children“

Folgendes Forschungsdesign liegt Smith, Hoza, Linnea, McQuade, Tomb, Vaughn, Shoulberg und Hook's (2013) Arbeit zugrunde:

- 17 Kinder aus tieferen sozio-ökonomischen städtischen Gegend (Kindergarten – 3. Klasse) wurden gemeinsam mit Eltern und Lehrpersonen strukturiert befragt. Die Selektion für das Sample wurde ausserhalb einer bestehenden Diagnose oder ärztlichen Hinweisen, sondern aufgrund gemeldeter Ausprägung von ADHD Kernsymptomen durch Bezugspersonen getroffen. Wie die Autoren sagen „We sought children at risk for ADHD [...]“ (Smith et al. 2013, S. 72) suchten sie eine Gruppe von Kindern die ADHS gefährdet waren.
- Das Bewegungsprogramm wurde 8 Wochen lang an jedem Schultag vor Schulanfang durchgeführt.
- Das Training war so gestaltet, dass die Teilnehmer die 30-minütige Intervention in moderater bis intensiver Bewegung verbrachten. Es wurde möglichst wenig geredet und erklärt, während die Kinder saßen. Das Programm bestand aus verschiedenen Stationen, die verschiedene spielerische Aufgaben beinhalteten.
- Verschiedene motorische Fähigkeiten wurden beansprucht: Sachen transportieren oder verschiedene Bewegungsformen wie hüpfen, rennen, springen, kriechen. Die Leitungspersonen „modeled desired behaviors and provided instructions while the children were moving.“ (ebd., S. 72).
- Es wurden verschiedene Verstärker genutzt, um die Kinder zu aktivem Mitmachen zu motivieren und in Bewegung zu halten (tägliches Stern für Anwesenheit; kleine Überraschung, wenn Kinder die ganze Lektion über in Bewegung blieben; wöchentliche Zertifikate und ein kleiner Pokal am Schluss). Diese Verstärkungsmassnahmen wurden nur für die Bewegung und nicht für Verhalten verabreicht.
- Die Kinder wurden auf verschiedene exekutive Funktionen getestet. Die Tests wurden zum Teil in Form von Spielen durchgeführt (vgl ebd. S. 75).

Smith et al. (2013, S. 70) ziehen ein positives Fazit aus den Resultaten ihres Programms und stellen zusammenfassend fest: „Physical activity shows promise for addressing ADHD symptoms in young children.“

Smith et al. 2013

Verbesserungen: in ADHS Kernsymptomatik (Ausführungsfertigkeiten), Mo-

torik, sozial Verhalten, Selbstachtung.

Trainingsform: Täglich, wenig metakognitive Inhalte, moderate bis intensive Bewegungsinhalte, mittlere bis hohe Strukturiertheit, Verstärkerprogramm aber nicht für Verhalten nur für aktives Mitmachen und Bewegen

Speziell: mit Risikogruppe (nicht-diagnostizierte Kinder) durchgeführt.

Verret et al. (2012): „A Physical Activity Program Improves Behavior and Cognitive Functions in Children With ADHD: An Exploratory Study“

Ihre explorativen Studie bauen Verret, Guay, Berthiaume, Gardiner und Béliveau (2012) auf folgendem Design auf:

- 21 Kinder (7-12 Jahre alt) mit diagnostiziertem ADHS wurden rekrutiert; mit 10 Kindern wurde ein spezielles Bewegungstraining durchgeführt, während mit der Kontrollgruppe von 11 Kindern keine Intervention durchgeführt wurde (vgl. Verret et al. 2012, S. 73).
- Das Bewegungsprogramm wurde 10 Wochen lang, dreimal wöchentlich durchgeführt, 45-Minuten über die Mittagspause.
- Das Programm beinhaltete eine Aufwärmphase, aufbauende aerobe, muskuläre und motorische Übungen und eine „cool down“ Phase. Hauptziel war es, moderate bis intensive Körperaktivität zu gewährleisten (vgl. ebd., S. 73).
- Um die Motivation durch Abwechslung aufrecht zu erhalten, variierten die Autoren lediglich die Spiel- und Sportarten (vgl. ebd., S. 73). Es wurden also keine verstärkenden Massnahmen genannt.

Verret et al. (2012) fanden in ihrer Forschungsarbeit, dass „participation in a physical activity program improves muscular capacities, motor skills, behavior reports by parents and teachers, and level of information processing.“ und schliessen daraus, dass „A structured physical activity program may have clinical relevance in the functional adaptation of children with ADHD“ (ebd., S. 71). Sie bilanzieren, dass die gewonnen Erkenntnisse nahelegen, „... that physical activity by itself could help to improve social behavior.“ (ebd., S. 77).

Verret et al. (2012)

Verbesserungen: ADHS Kernsymptomatik (Aufmerksamkeit), soziales Verhalten, Begleitstörungen (Ängstlichkeit, Depression, Motorik).

Trainingsform: dreimal wöchentlich, wenig metakognitive Inhalte, moderate bis intensive Bewegungsinhalte, mittlere bis hohe Strukturiertheit, kein Verstärkerprogramm, abwechslungsreiches Programm

Ziereis und Jansen (2014): „Effects of physical activity on executive function and motor performance in children with ADHD“

Ihrer Forschung legen Ziereis und Jansen (2014) folgendes Design zugrunde:

- Ziel war es, zwei unterschiedliche Bewegungstrainings und ihren Effekt auf Motorik und exekutive Funktionen bei Kindern mit ADHS zu testen (vgl. ebd., S. 183).
- 43 Kinder (7-12 Jahre alt) mit diagnostiziertem ADHS (alle Subtypen) wurden rekrutiert und in eine Experimental- oder eine Warte/Kontrollgruppe zugeteilt (vgl. Ziereis & Jansen, 2014, S. 184).
- Das Bewegungsprogramm wurde einmal wöchentlich, während 60 Minuten und über 12 Wochen, zwischen 16-18 Uhr am Nachmittag durchgeführt (vgl. ebd., S. 185).
- Ein Bewegungstraining fokussierte Ballfertigkeiten, Balance und Handgeschicklichkeit (weil andere Studien nahe legen, dass koordinative Aktivitäten mehr Effekte auf kognitive Funktionen haben). Das andere Bewegungstraining bestand aus sportlichen Aktivitäten, die weniger von den oben genannten Kompetenzen direkt trainierte (vgl. ebd., S. 181).
- Beide Bewegungstrainings verbesserten exekutive Funktionen (vor allem Arbeitsgedächtnis) und Motorik (vgl. ebd., S. 190).

Ziereis & Jansen (2015) finden in ihrer Arbeit Unterstützung für die Hypothese, dass „... long-term PA (physical activity, Anm. d. Verf.) has a positive effect on executive functions of children with ADHD, regardless of the specificity of the PA. The outcomes indicated that regular PA can be used as complementary or alternative non-pharmacologic treatment for ADHD. (ebd., S. 181)

Ziereis & Jansen (2015)

Verbesserungen: ADHS Kernsymptomatik (alle exekutiv Funktionen, v.a. Arbeitsgedächtnis), Begleitstörungen (Motorik).

Trainingsform: einmal wöchentlich, keine metakognitive Inhalte, moderate bis intensive Bewegungsinhalte, mittlere bis hohe Strukturiertheit, kein Verstärkerprogramm, abwechslungsreiches Programm

Meßler, Holmberg und Sperlich (2016): „Multimodal Therapy Involving High-Intensity Interval Training Improves the Physical Fitness, Motor Skills, Social Behavior, and Quality of Life of Boys With ADHD: A Randomized Controlled Study“

Meßler, Holmberg und Sperlich (2016) kommen in ihrem Forschungsbeitrag zu folgenden Ergebnissen:

- Ziel war es, zu erörtern, ob die Intensität der körperlichen Aktivität Einfluss auf therapeutische Effekte bei Kindern mit ADHS hat und auf welche Variablen (vgl. ebd., 2016, S. 2).
- 28 Jungen (10-12 Jahre alt) mit diagnostiziertem ADHS (alle Subtypen) wurden rekrutiert, und einer der zwei Experimentalgruppen zugeteilt (vgl. ebd., S. 2).
- Beide Bewegungsprogramme wurden dreimal wöchentlich und über 3 Wochen durchgeführt (vgl. ebd., S. 2).
- Das High-Intensity Interval Training (HIIT) bestand aus einem Warming-up mit anschliessend vier Sessions von jeweils 4-minütiger Aktivität auf höchster Intensität, abgewechselt mit 3-minütiger moderater Aktivität. Der Kern des Trainings dauerte also nur 28 Minuten. Das Traditionelle Training (TRAD) dauerte jeweils 60 Minuten und beinhaltete leichte bis moderate Bewegungsspiele (Ball- und Teamspiele, Klettern) (vgl. ebd., S. 2).
- Beide Bewegungstrainings waren Teil eines multimodalen Therapieansatzes (wie im Kap. 2.3.1 beschrieben) (vgl. ebd., S. 2).

Das Autorentrio kam zum Schluss, dass „...HIIT improves, at least short term, variables related to physical fitness ..., motor skills (i.e. manual dexterity, ball skills, and overall score), certain aspects of quality of life (self-esteem and friends), competence, and (at least from the parents point of view) attention in boys diagnosed with ADHD. (ebd., S. 6)

Meßler et al. (2016)

Verbesserungen: ADHS Kernsymptomatik (v.a. Aufmerksamkeit), Verhalten, soziale Probleme, Begleitstörungen: Selbstachtung, Motorik: Handgeschicklichkeit, Ballfertigkeiten, Fitness).

Trainingsform: dreimal wöchentlich (nur 3 Wochen lang), wenig metakognitive Inhalte, intensive Bewegungsinhalte, hohe Strukturiertheit, kein Verstärkerprogramm, nicht-abwechslungsreiches Programm / wiederholende Inhalte

Banaschewski et al. (2001): „Evaluation of sensorimotor training in children with ADHD“

Banaschewski, Bismans, Zieger und Rothenberger (2001) verglichen in ihrer Studie zwei Formen von Trainings:

Ein kognitives Verhaltenstraining (KVT) nach Lauth & Schlottke (1995) (vgl. Kap. 2.3.1). Im KVT wurden Impulskontrolle, Aufmerksamkeitsleistung und strategisches Problemlösen trainiert. Die Kinder lernten, bestimmte Regeln schrittweise zu befolgen und anzuwenden. Zunächst wurden grundlegende Fertigkeiten antrainiert (Informationen aufnehmen, warten, Selbstinstruktionen verbalisieren). Danach wurden allgemeine Problemlösestrategien gelernt (z.B. Beschreiben und Analysieren der Elemente der Aufgabe, Planen einer Lösung). Weiter wurden auch Selbstüberwachung, Selbstevaluation und Selbstbestärkung bei erfolgreicher Bewältigung einer Aufgabe trainiert. Der Therapeut ist Modell und zeigt die Schritte des reflektierenden Problemlösens vor. Die Kinder üben die Schritte anhand verschiedener Aufgaben (vgl. Banaschewski et al., 2001, S. 149).

Ein Sensori-Motortraining (SMT) nach Kiphard (1993) (vgl. Kap. 3.4). Dieses Training beinhaltete visuelle, auditive, taktile und vestibulär-motorisch stimulierende Übungen sowie Körperwahrnehmungsübungen. Es wurde zwischen Übungen mit Spannung und Entspannung abgewechselt. Das Training beinhaltete 6 Teile: 1) Gleichgewichtsstimulierende Übungen (z.B. springen, drehen, herumlaufen), 2) koordinative Übungen (z.B. rennen, stoppen), 3) Propriozeptive-taktile und auditive Wahrnehmungsübungen (z.B. mit geschlossenen Augen bewegen oder Gegenstände erkennen), 4) visuelle Aufmerksamkeit (z.B. Unterschieden suchen und benennen), 5) zielgerichtetes Verhalten und Impulskontrolle (z. B. Beschreiben einer komplexen motorischen Aufgabe), 6) komplexe sportliche Aktivitäten (z.B. jonglieren) (vgl. Banaschewski et al., 2001, S. 149).

Forschungsdesign: Cross-over Design, zwölf 7-10 Jährige. 2 Mal wöchentlich, 50 Minuten Training, jedes Training bestand aus 20 Sitzungen.

Ergebnisse: Wie die Autoren erwarteten, wurde durch SMT die Koordination der Kinder verbessert, während sich durch KVT die Impulskontrolle verbesserte. Wider Erwartung der Autoren wurden durch SMT sowohl Syndrom-spezifisches Verhalten, nämlich Hyperaktivität, wie auch oft gesehene Begleiterscheinungen, wie ängstlich-depressives Verhalten und aggressives Verhalten, positiv beeinflusst (vgl. ebd., S. 144-145).

The exact mechanisms for how these effects of sensorimotor training on overall psychopathology are transmitted are unclear and need further research. They could partly be related to increases in self-

esteem and self-confidence in the children with ADHD brought on by mastering new skills. However, it remains unknown why sensorimotor training seems superior to cognitive behavioral training in this regard. Perhaps, children with ADHD find it easier to experience a feeling of success in sensorimotor training than in cognitive behavioral training. (ebd., S. 145)

Die Autoren empfehlen auf Basis dieser Ergebnisse eine Kombination von Sensorimotor-Training und kognitivem Verhaltenstraining „...as the contents of these types of training come very close to the child's natural self-regulatory needs in daily life.“ (ebd., S. 146).

Banaschewsky et al. (2001)

KVT

Verbesserungen: ADHS Kernsymptomatik: Impulskontrolle

Trainingsform: zweimal Wöchentlich, hauptsächlich metakognitive Inhalte, keine bis leichte Bewegungsinhalte („spielerischer Ausklang“: 10-15 Minuten per Trainingseinheit), sehr hohe Strukturiertheit (sowohl der Inhalte und Aufbau, wie auch der äusseren Bedingungen), Verstärkung für positives Verhalten, wiederholend

SMT

Verbesserungen: ADHS Kernsymptomatik: Hyperaktivität. Begleitsymptomatik: Motorik, Koordination, Ängstlich / Depressive Symptome, Selbstachtung, Selbstvertrauen

Trainingsform: zweimal wöchentlich, leicht metakognitive Inhalte wie auch moderate bis intensive Bewegungs- Wahrnehmungsinhalte, moderate Strukturiertheit, wiederholend

3.3 Körperorientierte Interventionen mit von ADHS betroffenen Kindern

Obwohl man bei Achtsamkeitsverfahren wie Meditation u.ä., Entspannungsverfahren und Yoga einwenden könnte, dass eigentlich wenig oder gar nicht bewegt wird, werden hier dennoch folgende Studien aufgeführt, die genau diese Verfahrensarten auf ihre Wirksamkeit bei Kinder mit ADHS überprüfen. Gründe dafür könnten m.E. sein:

- ganz wenig Bewegung ist immer noch Bewegung
- diese Verfahrensarten streben genau das Zielverhalten an, das bei von ADHS betroffenen Kindern angestrebt wird: Beruhigung der körperlichen Ak-

tivität, konzentriertes und fokussiertes Verhalten, nach innen gerichtete Aufmerksamkeit, Impulskontrolle

- wenn die grossen Bewegungen reduziert werden, ist Fokussierung auf ganz kleine Bewegungen möglich
- Selbstbewusstheit wird gefördert und dadurch wird Selbstregulation zugänglich.

Schmiedeler (2016): „Achtsamkeitsbasierte Therapieverfahren bei der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)“

In ihrer Übersichtsarbeit bespricht Schmiedeler (2016) mehrere Studien, die der Wirksamkeit von Achtsamkeitstrainings für Kinder und Jugendliche nachgehen.

Gestaltung der Therapie/Intervention: In der Achtsamkeitspraxis, normalerweise durch eine Form von Meditation vermittelt, wird einerseits das Fokussieren der Aufmerksamkeit (z.B. auf den Atem achten) geübt, andererseits bei Ablenkung (z.B. bei Geräuschen, Gedanken oder Impulsen) die Aufmerksamkeit wieder zurück zum Meditationsobjekt führen zu können und nicht auf Ablenkungen zu reagieren (vgl. Schmiedeler, 2016, S. 126). Sitzungen mit Kindern sollten in der Regel kürzer sein als mit Jugendlichen und Erwachsenen (etwa 1 Minute Meditation/Konzentration pro Lebensjahr ist zu erwarten). Abwechslung mit bewegten Meditationsarten (z.B. Gehmeditation, Bodyscan, achtsame Bewegungsübungen). Übungen sollten täglich zu Hause durchgeführt werden (in manchen Studien sogar zweimal täglich).

Methoden/Effekte: In einer der beschriebenen Studien mit ADHS diagnostizierten Jugendlichen wird von Reduzierung oppositionellen Verhaltens und Verhaltensprobleme berichtet. In einer anderen Studie mit 8-12 Jährigen und einem parallelen Eltern-Achtsamkeitstraining, rapportierten die Eltern sowohl Verbesserungen von ADHS-Kernsymptomen der Kinder als auch bei sich selbst. In wieder einer andere Studie mit einem drei-monatigen Achtsamkeitstraining wiesen die ADHS-Jugendlichen weniger Stresserleben, Ängstlichkeit, ADHS-Symptome und verbesserte exekutive Funktionen auf als vorher (Schmiedeler, 2016, S. 127-128).

Sowohl für Kinder und Jugendliche ohne wie auch mit ADHS-Problematik scheinen Achtsamkeitstrainings gute Effekte zu erzielen. „Die aufgeführten Wirksamkeitsstudien zu achtsamkeitsbasierten Ansätzen bei der ADHS-Therapie bestätigen die theoretische Annahme, dass sich die Schulung der Achtsamkeit positiv auf die ADHS-Symptomatik betroffener Kinder auswirkt, wobei zum Teil sogar große Effektstärken berichtet werden.“ (Schmiedeler 2016, S. 128).

Einbezug von Eltern und Lehrer: Sehr interessant erscheint, dass bei mehreren Studien das Achtsamkeitstraining sowohl mit Kindern wie auch mit ihren Eltern bzw.

Lehrpersonen durchgeführt wurde. Wenn davon ausgegangen wird, dass - wie in Kapitel 2.2.1 besprochen wurde - ADHS auch psychosozial und genetisch bedingt sein kann, dann erscheint der Ansatz erfolgsversprechend, alle Individuen im Umfeld des ADHS betroffenen Kindes in Achtsamkeit zu schulen.

Schmiedeler (2015)

Verbesserungen: in ADHS-Kernsymptomatik (v.a. Aufmerksamkeit, Impulskontrolle, aber auch Hyperaktivität) soziales Verhalten, Begleitsymptomatik: Ängstlich / Depressive Symptome, Selbstbewusstsein

Trainingsform: wenig metakognitive Inhalte, minimale bis leichte Bewegungsinhalte, hohe Strukturiertheit, wiederholende Inhalte

Speziell: Durchführung der Intervention mit Kindern und Bezugspersonen (Eltern, Lehrpersonen)

Haffner et al. (2006): „Zur Wirksamkeit körperorientierter Therapieverfahren bei der Behandlung hyperaktiver Störungen: Ergebnisse einer kontrollierten Pilotstudie“

In ihrem Artikel stellen Haffner, Roos, Goldstein, Parzer und Resch einen forschenden Vergleich von Yoga-Training und Bewegungsspielen an (2006).

Das Yoga-Training wurde von Goldstein (2002) manualisiert und in ihrer Dissertation dokumentiert. Das Training besteht aus einem freien Spiel zum Einstieg, einem Hauptteil aus Elementen des Hatha-Yogas, aus Partner- oder Gruppenübungen, Meditationsübungen und aus einem Abschluss mit Malen oder Zeichnen (vgl. Goldstein, 2002, S. 72ff. zit. in Haffner et al., 2006, S. 40).

Auch das Bewegungsspielprogramm wurde von Goldstein (2002) zusammengestellt und beinhaltet viele Bewegungsspiele, wie sie auch in der Schule oder Freizeit gespielt werden (Lauf-, Werf-, Fang-, Geschicklichkeitsspiele, Ball-, Konzentrations- und soziale Spiele) (vgl. Haffner et al., 2006, S. 40).

In ihrem Cross-over Design besuchten die Probanden jedes Training während 8 Wochen je zweimal wöchentlich mit 6 Wochen Pause dazwischen. Zwanzig 8-11 Jährige mit diagnostiziertem ADHS wurden in zwei Gruppen verteilt. Die Wirkung auf spezifische Kernsymptome des ADHS wurde getestet und befragt. Die beiden Versuchsgruppen wurden mit einer Repräsentativstichprobe verglichen (vgl. ebd., S. 39).

Ergebnisse: Nachdem sie die beiden Trainings durchlaufen hatten, verbesserten sich beide Test-Gruppen signifikant in Bezug auf alle Kernsymptome von ADHS und wiesen nur noch minimale Unterschiede zur Normalpopulation auf (vgl. ebd., S. 42). Das

Yoga-Training erzielte auf alle drei Kernsymptome größere Effekte als das Bewegungstraining. Während das Bewegungstraining keine Verbesserungen der Aufmerksamkeit verzeichnen konnte, war das Yoga-Training diesbezüglich sehr effektiv. Die gleichzeitige medikamentöse Behandlung vergrößerte den Effekt noch weiter, vor allem im Bereich der Hyperaktivität (vgl. Haffner et al., 2006, S. 44). „Das Bewegungstraining erscheint somit als alleinige Maßnahme zwar wirksam, jedoch nur etwa halb so effektiv wie das Yoga-Training.“ (ebd., S. 44). Diese Resultate erscheinen mir sehr vielversprechend obwohl die Studie ein paar forschungsmethodische Mängel aufweist und daher nicht uneingeschränkt aussagekräftig ist (Trainingsleitungs-Bias, Placebo-Effekte etc.) (vgl. ebd., S. 45).

Bei Betrachtung der Resultate beider Behandlungen zusammen, kann gesagt werden, dass beide Trainings zusammengenommen erstaunlich gute Resultate erzielten: „Bei Trainingsende lagen die Gruppenmittelwerte im unauffälligen Bereich und unterschieden sich nicht bedeutsam von den Werten einer repräsentativen Vergleichsstichprobe.“ (ebd., S. 1).

Haffner et al. 2006

Yoga

Verbesserungen: in ADHS-Kernsymptomatik (Aufmerksamkeit, Hyperaktivität, Impulsivität)

Trainingsform: zweimal wöchentlich, wenig metakognitive Inhalte, leichte bis moderate Bewegungsinhalte, sehr hohe Strukturiertheit, wiederholend

Speziell: Kombination von Yoga und Medikamententherapie scheint extra wirkungsvoll

Bewegungstraining

Verbesserungen: in ADHS-Kernsymptomatik (Aufmerksamkeit, Hyperaktivität, Impulsivität)

Trainingsform: zweimal wöchentlich, wenig metakognitive Inhalte, leichte bis moderate Bewegungsinhalte, wenig Strukturiertheit, wenig wiederholend

Speziell: deutlich weniger Verbesserungen als das Yoga-Training

3.4 Theoretische Überlegungen

Im diesem Abschnitt wird der zweiten Hauptfrage dieser Arbeit nachgegangen:

(b) Inwiefern werden bewegungs-/körperorientierten Interventionen als Therapie von ADHS diskutiert?

In den Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit werden keine bewegungs- und körperorientierte Interventionen zur Behandlung von ADHS genannt (Steinhilber, 2005). Auch in Beschreibungen der empfohlenen Verfahren, wie multimodale Therapieansätze (Döpfner, Frölich & Lehmkuhl, 2013) oder Verhaltenstherapie (Lauth & Schlottke, 2009) werden keine bewegungs- oder körperorientierte Interventionen empfohlen oder angewendet. Bei Döpfner, Frölich und Lehmkuhl (2013) werden sehr zögerlich Biofeedback, Entspannungsverfahren, Psychomotoriktherapie und Ergotherapie als zusätzliche oder ergänzende Therapiemöglichkeiten genannt (vgl. ebd., S. 42). Lauth und Schlottke (2009) beziehen sich auf den Deutschen Leitlinien bei diagnostizierten Kindern. Diese Leitlinien „...plädieren insgesamt für eine zielgerichtete und problemorientierte Behandlung, die die anstehenden Verhaltensschwierigkeiten möglichst unmittelbar angeht.“ (ebd. S. 66).

Die in der Folge besprochenen Ansätze sind also zum einen aus der Praxis entstanden (Wohnhas 2008, Kiphard 1997, Saile 2009) und zum anderen in den im Abschnitt 3.2 behandelten Forschungsarbeiten begründet (Ludolph 2015). Diese Beiträge werden analog zu den Aspekten und Beobachtungsschemen analysiert wie die empirischen Forschungsberichte und Artikel zuvor.

Ludolph (2015): Sport und Bewegung bei seelischen Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter

Ludolph betont in ihrem Aufsatz, dass eine intensive aerobe körperliche Aktivität bei Kindern und Jugendlichen ohne und mit ADHS positive Effekte bewirken kann. Die Autorin bezieht sich auf verschiedene Studien (z.B. Smith et al. 2013; Verret et al. 2012) und zieht daraus den Schluss, dass regelmäßiges (tägliches bzw. dreimal wöchentliches) Bewegungstraining sich positiv auf Motorik (Grob- und Feinmotorik) und Verhalten (vor allem „response inhibition“, ungewollte Reaktionen unterdrücken) auswirken (vgl. Ludolph, 2015, S. 196ff.). Sie betont, dass Bewegung vor allem für zwei Begleitprobleme die angesagte Intervention sei:

- 1) Kinder und Jugendliche mit ADHS haben oft eine UEMF - und zwar die entwicklungsbedingte Koordinationsstörung Variante (DCD) -, die sich bei mehr als 55 Prozent der von ADHS betroffenen Kindern findet (vgl. ebd., S. 198). Vor allem bei überwiegend unaufmerksamen Kindern findet sich dieses DCD (vgl. ebd., S. 198f.).
- 2) „...kindliche ADHS-Symptome ein erhebliches Risiko für Adipositas und körperliche Inaktivität in der Adoleszenz und auch im Erwachsenenalter darstellen...“ (Ludolph, 2015, S. 199). Ludolph (2015) betont neben den Verbesserungen in exekuti-

ven Funktionen die Motorik und Fitness als wichtige Förderbereiche bei Kindern mit ADHS. Durch ihre Verhaltensauffälligkeiten und motorischen Schwierigkeiten sind sie gefährdet, Bewegungsdefizite aufzubauen (vgl. Ludolph, 2015, S. 199).

Praxisempfehlungen: „Allgemein wird zu einem täglichen aeroben Training für mindestens 20-30 Minuten bei Patienten mit ADHS geraten.“ (ebd., S. 205).

Neben oben erwähnten Schwachstellen, worauf geachtet werden sollte, deutet Ludolph auch auf Ressourcen des ADHS Kindes für sportliche Aktivitäten hin:

- Aufmerksamkeit: Die spezielle visuelle Wahrnehmung könne Vorteile haben. Eine erhöhte Ablenkbarkeit durch Wahrnehmung von peripheren visuellen Reizen oder genau das Gegenteil der Hyperfokussierung könne für bestimmte Sportarten Vorteile bringen.
- Impulsivität: ohne grosse Überlegungen zu agieren, Furchtlosigkeit, Spontaneität, Unverkramptheit (vgl. ebd. S. 205).

Es werden auch konkrete praktische Tipps gegeben für die Arbeit mit ADHS-Kindern (vgl. ebd., S. 206):

- Ressourcen zusammen mit dem Kind und seine Bezugspersonen herausarbeiten
- Strukturen, Regeln, Grenzen und Abläufe sollten vorhersehbar sein
- positive Verstärker und Erfolgserlebnisse zur Motivierung
- Einsatz von Verstärkerprogrammen

Ludolph 2015

Verbesserungen: ADHS Kernsymptomatik (Ausführungsfertigkeiten), Begleitstörungen (motorische Funktionen, Bewegungsmangel, Adipositas)

Trainingsform: regelmässig, Täglich / dreimal wöchentlich, wenig metakognitive Inhalte, moderate bis intensive Bewegungsinhalte, mittlere bis hohe Strukturiertheit, Verstärkerprogramm, Erfolgserlebnisse, Stärken und Schwächen berücksichtigen

Saile (2009): Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörung

Petermann und Vaitl (2009) besprechen in ihrem Aufsatz „Entspannungsverfahren - eine Einführung“ das Wirkungsspektrum und die Gemeinsamkeiten von Entspannungsverfahren. Dabei werden sowohl die Hauptproblematik von ADHS-Betroffenen (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen), wie auch häufige Begleitstörungen (Angststörungen, aggressives Verhalten, leichte bis mittelgradige depressive Störungen) als häufige Anwendungsfelder von Entspannungsverfahren genannt (vgl.

ebd., S. 5). Entspannungsverfahren scheinen sich vor allem auf den Erwerb von Eigenkompetenz und Selbstkontrolle positiv auszuwirken (vgl. ebd., S. 6). Darüberhinaus werden Schulung der Konzentration, Beruhigung und Steigerung des Wohlbefindens als allgemeine Auswirkungen von Entspannungsverfahren genannt (vgl. ebd., S. 7). In dieser Arbeit werden nur diejenigen Entspannungsverfahren kurz beschrieben, die speziell für ADHS betroffene Kinder als wirkungsvoll beschrieben werden und in der Psychomotoriktherapie durchführbar sind.

Wie im Abschnitt 2.2.1 schon erwähnt wurde, beschreibt Saile (2009) ADHS auf Basis von drei „Störungsebenen“. Hier in aller Kürze die Störungsebenen und die Ansätze verschiedener Entspannungsverfahren, die er damit verbindet:

- Auf der biochemischen und neurologischen Ebene: Störung: Dopaminmangel und Abweichen der hirnelektrischen Aktivität. Entspannungsverfahren: Biofeedback (vgl. ebd., S. 414f.)
- Auf der Selbstregulations- und Selbststeuerungsebene: Störung: mangelnde zerebrale Inhibition. Entspannungsverfahren: verhaltenstherapeutische Trainings und diverse Entspannungsverfahren wie z.B. progressive Muskelentspannung (Selbstwahrnehmung, willentliche Spannungsänderung) oder Autogenes Training (Selbststeuerung durch Selbstinstruktionen, passive Konzentration) (vgl. ebd. S. 415).
- Auf der sozialen Ebene: „Auf der Ebene der familiären Interaktion ergibt sich für Kinder mit ADHS kein Ansatzpunkt für Entspannung. Allerdings rücken auf dieser Betrachtungsebene die Eltern und deren psychische Belastung ins Blickfeld, für die präventiv der Einsatz von Entspannungsverfahren durchaus begründet erscheint.“ (ebd., S. 416).

Autogenes Training: Beim autogenen Training für Kinder wird bei körperlicher Ruhe eine Geschichte erzählt, wobei sich die Teilnehmer als Hauptperson der Geschichte erleben. Während dieser „Fantasiereisen“ wird die Aufmerksamkeit auf Körperteile und Körperempfindungen gelenkt („deine Beine werden schwer“, „die Sonne wärmt deinen Rücken“ usw.). Für Kinder mit ADHS-Problematik wird das autogene Training hauptsächlich zusammen mit Selbstinstruktionstraining, wie zum Beispiel das Marburger Konzentrationstraining und das Marburger Verhaltenstraining empfohlen (vgl. Saile, S. 416). Detaillierte Informationen über Durchführung von autogenem Training mit Kindern finden sich zum Beispiel bei Krowatschek und Hengst (2010). Wie bei diesen Autoren zu lesen ist, soll eine Entspannungsübung immer eine aerobe Aktivität vorangehen (um den Kreislauf anzukurbeln und das Gehirn mit Sauerstoff zu ver-

sorgen (vgl. ebd. S. 48). Auch werden Verstärkerprogramme eingesetzt (vgl. ebd. S. 92ff.).

Progressive Muskelentspannung: Im Prinzip werden bei diesem Verfahren willentlich bestimmte Muskelgruppen angespannt beziehungsweise entspannt. Auch autonome Systeme (z. B. Atem) sollen angespannt und willentlich entspannt werden. Auf suggestive Elemente wird weitestgehend verzichtet (vgl. Saile, 2009, S. 417-418).

Biofeedback: Bei Biofeedbackverfahren handelt es sich um Verfahren, bei denen innere physiologische Prozesse des Patienten (wie zum Beispiel Muskelanspannung oder Hirnaktivität) verstärkt und veräusserlicht werden (zum Beispiel mittels eines Hirnstromgeräts oder anderer am Körper befestigten Sensoren, welche über ein Monitor oder ein Computer(spiel) Rückmeldung geben) und dadurch die Kontrolle und Regulierung durch den Patienten selber zugänglich gemacht werden (vgl. ebd. S. 418f.). Obwohl Biofeedbackverfahren als wirkungsvoll bei der Behandlung von ADHS angesehen werden, wird hier nicht weiter auf diese Verfahren eingegangen, weil diese Verfahren bis auf weiteres nicht in die Psychomotoriktherapie durchgeführt werden.

Kontraindikation: Saile (2009) betont, dass im Fall eines diagnostizierten ADHS den bestehenden Leitlinien und Behandlungsstandards gemäss behandelt werden sollte. In diesen Standards werden, wie im Abschnitt 2.3.1 beschrieben wurde, keine Entspannungsverfahren genannt.

Allerdings werden sowohl in subklinischen Gruppen (z.B. Regelschulen), wie auch in Extremgruppen (ähnliche Leistungen bei Aufmerksamkeitstests) vergleichbar gute und schnelle Verbesserungen durch die Anwendung von Entspannungsverfahren erreicht (vgl. ebd., S. 420).

Aus den Beschreibungen der Entspannungsverfahren und ihren Wirkprinzipien wird klar, dass von diesen Verfahren vor allem Verbesserungen des Selbstbewusstseins erwartet werden können. Dadurch werden Voraussetzungen geschaffen, um Selbststeuerungs-, Selbstinstruktions- und Selbstregulationskompetenzen zu entwickeln.

Saile (2009)

Verbesserungen: ADHS Kernsymptomatik (Aufmerksamkeit und Hyperaktivität), Selbstbewusstheit

Trainingsform: regelmässig, mehrmals wöchentlich, wenig metakognitive Inhalte,

leichte bis moderate Bewegungsinhalte, sehr hohe Strukturiertheit, wiederholend
Speziell: Durchführung der Intervention mit Kinder und Bezugspersonen (Eltern, Lehrpersonen).

Kiphard (1997): Das hyperaktive Kind aus psychomotorischer Sicht

Kiphard geht in der theoretischen Begründung seines Therapieprogramms (1997) von der Untererregungshypothese aus: Das ZNS des von ADHS betroffenen Kindes sei untererregt und brauche mehr und deutlichere Reize. „Hyperaktive Kinder zeigen uns durch ihr reizhungriges Verhalten, welche physiologischen und psychologischen Bedürfnisse sie haben.“ (Kiphard, 1997, S. 69). Kiphard postuliert in seinem Ansatz als Ziel nicht die Heilung im Sinne eines dauerhaften Freiseins von Hyperaktivität, sondern eine Verbesserung im Umgang mit Hyperaktivität und eine Verminderung der Ohnmacht- und Schuldgefühle darüber.

Kiphards Verhaltens- und Bewegungstraining, dessen Wirksamkeit in der oben zitierten Studie von Banaschewski et al. (2001) als sensomotorisches Training erhoben wurde, besteht aus sechs Phasen, welche die Kinder durchlaufen und während derer sie „ihr Bewegungsverhalten immer besser in den Griff [...] bekommen.“ (ebd. S. 70). Aus der ganzen Beschreibung geht Zwanglosigkeit und Wahlfreiheit hervor: Die angebotenen Spiele und Aktivitäten selber sind Anreiz und disziplinierender Faktor zugleich. Ausser dann und wann einem Lob für richtiges Verhalten werden keine Verstärkerprogramme benutzt.

Allgemeine Prinzipien, die bei der Durchführung dieser Intervention zu beachten sind:

- Reizarme Situationen sind zu schaffen und aufrechtzuerhalten. Zu starke Reglementierung und Einengung und zu viele Stimuli aufs Mal sollten vermieden werden.
- Offene Unterrichtssituationen sind zu bevorzugen. Während den Kindern Auswahl- und Handlungsfreiheit gewährt werden sollte, sollte eine klare Strukturierung der Bewegungssituationen durch Auswahl von Materialien, Geräten, und deren Anordnung im Raum gewährleistet werden (vgl. ebd. S. 71).
- In jeder Phase wechseln anregende und beruhigende Spiele einander ab.
- Die jeweilige Phase soll über mehrere Lektionen, wie Kiphard betont bis zu einer vollen Absättigung, angeboten werden (vgl. ebd., S. 71). Die Phasen

sollten sich überlagern: durch versuchsweises Ausprobieren sollte erörtert werden, ob die nächste Phase schon angekurbelt werden kann.

Phase 1: Vestibulär-motorische Aktivitäten (vgl. ebd., S. 71-76).

In dieser Phase soll das Bewegungsbedürfnis des Kindes nachgekommen und gesättigt werden. Dies hat die Stärkung des Selbstbewusstseins und des Selbstwertgefühls zur Folge. Es sollten vestibulär aktivierende Übungsgelegenheiten angeboten werden (Drehungen, Fliehkraft, schnelle Raumlageveränderungen des Körpers und des Kopfes) zum Beispiel mittels Geräte (Rollbrettern, Therapiekreiseln, kippende und wippende Geräte, Trampolin, schaukelnde, schwingende, rotierende Hängegeräte). Es sollen Bewegungen in verschiedenen Achsen ermöglicht werden: Waagerechte (Anfahren, Abstoppen) Senkrechte (Hinunterspringen, Hinunterrutschen), Schaukel- und Karussellbewegungen, herumschleudern sowie Rotationen um die eigene drei Körperachsen: Längeachse (Pirouette), Querachse (Purzelbaum, Salto), Nabelachse (Rad) usw. Nach der reinen Funktionsbefriedigung baut das Kind selbstgeplante Bewegungshandlungen auf.

Phase 2: Entwicklung von Bremskräften und Bewegungssteuerung (vgl. ebd., S. 76f.). „Es geht darum, in immer wieder abgewandelter spielerischer Form innere Brems- und Steuerungskräfte als lustvoll und selbstbestätigend erleben zu lassen.“ (ebd., S. 76). Bremsen (Bremsspiele, Stoppspiele) → Bewegungssteuerung (Wege und Hindernisbahnen gestalten und bewältigen) → Selbstbeherrschung.

Phase 3: Konzentrationsverbesserung mit geschlossenen Augen (vgl. ebd., S. 78-79). Beruhigung der Hyperaktivität, Tast- und Gehörsinn werden verbessert, zuerst die Bewegung mit geschlossenen Augen: Orientierung im Raum (Hindernisbahn), Nahorientierung (Tasten, sich auf Klangquelle zubewegen), dann zunehmend werden die Sinne selber auch vordergründig (ertasten von Materialien, Signale oder Töne unterscheiden). Wirkt sich auf Verhaltenskontrolle positiv aus.

Phase 4: Schulung der visuellen Aufmerksamkeit (vgl. ebd., S. 79-80).

Spiele zur Förderung der visuellen Wahrnehmung werden zuerst bei körperlicher Ruhe geübt (verschiedene Objekte werden kurz gezeigt und dann unter eine Decke versteckt; Kinder nennen möglichst viele Objekte). Wenn die visuelle Aufmerksamkeit sich verbessert hat, werden ähnliche Spiele gespielt, während die Kinder in Bewegung sind.

Phase 5: Überwindung der Impulsivität (vgl. ebd., S. 80-81).

Hier werden ähnliche Inhalte integriert, wie es in der kognitive Verhaltenstherapie üblich ist: Selbstinstruktionen und Handlungsanleitungen werden zuerst laut und handlungsbegleitend formuliert, dann allmählich nur noch flüsternd und schlussendlich verinnerlicht. Wenn die Stufe noch zu hoch ist, schlägt Kiphard vor, die Übungen

umzudrehen und einen Auftrag zuerst mit Versuch und Irrtum ausführen zu lassen und erst dann die Kinder erzählen zu lassen, wie sie die Aufgabe lösen (vgl. ebd. S. 81).

Phase 6: Sportliches Handeln als Mittel zur Selbstdisziplinierung (vgl. ebd., S. 81-83)
In dieser letzten Phase sollte es möglich sein, mit den Kindern komplexe sportliche und artistische Bewegungsabläufe zu erarbeiten und zu üben.

Kiphard (1997)

Verbesserungen: ADHS Kernsymptomatik (Hyperaktivität, Aufmerksamkeit, Impulskontrolle), Motorik, Selbstbewusstsein, Selbstregulation, Selbstvertrauen

Trainingsform: wenig bis mittlere metakognitive Inhalte (aufbauend), moderate bis intensive Bewegungsinhalte, abwechslungsreiches Programm, wiederholendes Vorgehen, mittlere bis hohe Strukturiertheit (aufbauend), Bewegung und Material geben Grenzen und Struktur

Wohnhas (2008): ADHS und Psychomotorik: systemische Entwicklungsbegleitung als therapeutische Intervention

Als Problem der herkömmlichen Therapien bei ADHS-Problematik sieht Wohnhas (2008) deren Defizitorientierung: Sowohl die Stimulanzientherapie wie auch die Verhaltenstherapie vermitteln dem Kind, dass etwas mit ihm nicht in Ordnung sei. Von aussen bestimmte Veränderungen werden dem Kind verabreicht respektive antrainiert. Die Verhaltensänderungen, die mit diesen Therapien erreicht werden, können somit auch nicht längerfristig aufrecht erhalten werden, weil die Verhaltensänderungen nicht vom Kind selber ausgelöst, gelernt und gewünscht sind (vgl. ebd., 2008, S. 130f.). Für Wohnhas sind hauptsächliche Ziele der Therapie für ADHS-Kinder, dass sie die Fähigkeit zur Selbsthilfe im humanistischen Sinn entwickelt und der Durchbruch der Negativspirale, die die ADHS-Problematik mit sich bringt (vgl. ebd., S. 123). Die Entwicklung der Fähigkeit zur Selbsthilfe wird auf die Entwicklung eines positiven Selbstkonzepts basiert und wird durch die Entwicklung von Selbstwirksamkeit und Handlung aufgebaut:

Eine Steigerung [des Selbstwertgefühls, Anm. d. Verf.] soll durch das Erleben eigener, insbesondere motorischer Stärken und Erproben neuer Fähigkeiten und Fertigkeiten erfolgen Grundlage dieses Prozesses, in dem sich ein positives Selbstkonzept entwickelt, sind die Körpererfahrungen, die zwischen dem Selbst und der Umwelt vermitteln. (Wohnhas, 2008, S. 120)

Die Therapie sollte anfänglich im Einzelsetting stattfinden und unbedingt in Kleingruppen durchgeführt werden. Auch sei die Kombination von eher hyperaktiven mit eher ruhigen Kindern in einer Gruppe für beide von Vorteil im Sinne einer Modellfunktion (vgl. ebd., S. 128f.).

Einerseits bietet der Therapeut oder die Therapeutin einen Erfahrungsraum an, indem er oder sie die Bewegungssituation, die Spiele und die Materialien gezielt auswählt. Andererseits entscheidet das Kind, ob es dieses Angebot annimmt und was es mit diesem Angebot macht (vgl. ebd., S. 133). Erst in zweiter Instanz, nach der Stabilisierung des Kindes, sollen verhaltenstherapeutische Techniken in die Therapie eingeführt werden und zwar auf Wunsch des Kindes, sein Verhalten ändern zu wollen (vgl. ebd., S. 129).

Die Therapie - oder nach Angabe von Wohnhas: die ganzheitliche Entwicklungsbegleitung - sollte auf der Basis der Stärken und Vorlieben des Kindes gestaltet sein und erst auf Wunsch des Kindes an dessen Defiziten arbeiten (vgl. ebd., 2008, S. 132). Grob gesagt entsteht aus der Verbesserung der motorischen Fähigkeiten ein verbessertes Selbstkonzept. Durch die Erfahrung, dass Fähigkeiten und Verhaltensweisen sich durch den eigenen willentlichen Einsatz und durch Übung ändern und verbessern lassen, wird das Kind zu Verhaltensänderungen hingeleitet. Im Prinzip sind folglich bewegungs- und körperorientierte Interventionen in diesem Therapieansatz zur Stabilisierung des ADHS-Kindes und als Hinführung oder Vorzeigefunktion für Veränderung im verhaltenstherapeutischen Sinne konzipiert.

Wohnhas 2008

Verbesserungen: motorische Fähigkeiten, positives Selbstkonzept, Selbstwirksamkeit, Selbsthilfe, Selbstbewusstheit / Einsicht, ADHS Kernsymptomatik (Verhalten)

Trainingsform: wenig bis viel metakognitive Inhalte (aufbauend), moderate bis intensive Bewegungsinhalte, mittlere bis hohe Strukturiertheit, Verstärkerprogramm

4. Besprechung der Befunde

Im Kapitel 3 wurden verschiedenen Forschungsarbeiten und Theorien zu Behandlungsinterventionen bei von ADHS betroffenen Kindern vorgestellt und anhand von zwei Beobachtungsrastern analysiert. Die Beantwortung der folgenden Fragen war dabei leitend:

(a) Wie wirken sich bewegungs- und körperorientierte Interventionen in Bezug auf ADHS und Begleitprobleme aus?

(b) Inwiefern werden bewegungs- und körperorientierte Interventionen als Therapie von ADHS diskutiert?

Die Resultate der Analyse werden im Anhang auf den Seiten 83/84 in Tabellenform dargestellt. Diese Tabellen haben keinen quantitativen Wert. Sie dienen der Übersicht.

4.1 Verbesserungen in ADHS-Symptomatik und Begleit- und Folgestörungen durch bewegungs- und körperorientierte Interventionen

Die verschiedenen vorgestellten bewegungs- und körperorientierten Intervention wirkten sich unterschiedlich häufig und mit unterschiedlichen Erfolgen auf die einzelnen ADHS-Kernsymptome und ihre Begleit- und Folgestörungen aus:

In den **ADHS-Kernsymptomen** wurde folgendes verbessert:

- Aufmerksamkeit: Am häufigsten genannt
- Impulsivität: An zweiter Stelle. Verbessert durch körperorientierte Interventionen (Yoga, Achtsamkeit, Entspannung)
- Hyperaktivität: Am dritthäufigsten. Verbessert durch sensomotorisches Training, Yoga und Achtsamkeitstraining.

In den exekutiven Funktionen (Diese werden in den neueren Studien, ab 2012, als die zu fördernden Kompetenzen bei ADHS genannt, zum Teil anstelle der ADHS-Kernsymptome) wurde folgendes verbessert:

Hauptsächlich in den Bereichen des *Arbeitsgedächtnisses* und der *Impulskontrolle*; Verbesserungen der exekutiven Funktionen wurden von allen mit bewegungsorientierten Interventionen durchgeführte Studien berichtet ausser einer. Von Messler et al. (2016) wurden nur Verbesserung der Aufmerksamkeit im Elternurteil berichtet.

- Verret et al. (2012) berichten von Verbesserungen in der Informationsverarbeitung, Daueraufmerksamkeit und Vigilanz (durch ein bewegungsorientiertes Training).
- Bei Ludolph (2015) wird durch bewegungsorientierte Intervention (Sport- und Bewegungstherapie) eine Verbesserung der exekutiven Funktionen anvisiert.

Bei den **Begleit- und Folgeproblemen** wurde Folgendes verbessert:

Die Studien untersuchten nicht alle die gleichen Begleitprobleme.

- Alle *bewegungsorientierten* Interventionen wollten die **Motorik** oder bestimmte motorische oder körperliche Aspekte (wie Geschicklichkeit, Koordination, Fitness usw.) fördern. Sie konnten über Verbesserungen in der Motorik berichten. Bei den Studien und Artikel über *körperorientierten* Interventionen gehörte die Verbesserung der Motorik nicht zur Zielsetzung.
- **Soziales Verhalten:** Darüber wird nicht immer separat berichtet. Wie in Kapitel 2.1.4 dargelegt, wird ADHS-Symptomatik zu einem grossen Teil mittels Verhaltensbeurteilungsverfahren rapportiert (durch Fragebögen von Eltern und Lehrpersonen ausgefüllt). Somit können die Ergebnisse so interpretiert werden, dass das soziale Verhalten unter ADHS-Kernsymptomatik verbucht wurde. Neuere Studien nennen das soziale Verhalten, wie auch das Selbstvertrauen, das soziale Erleben, Freunde zu haben, sich wohlfühlen in der Gruppe und anderes gesondert von den exekutiven Funktionen.
Mehrere Bewegungsinterventionen und eine körperorientierte Intervention (Achtsamkeitstraining, Schmiedeler, 2015) berichten über verbessertes soziales Verhalten, obwohl das jeweilige Training nicht direkt Einfluss nahm auf das Verhalten.
- **„Das Selbst“** (Selbstbewusstsein, Selbstachtung, Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl, Selbstkonzepts): Verbesserungen in diesem Bereich wurden von mehreren Studien bestätigt. Sowohl aus Sicht der Kinder selber wie auch aus Elternsicht wurden Verbesserungen bei Entspannungs- und Achtsamkeitstrainings, wie auch bei drei Bewegungstrainings berichtet.
Die Forschungsberichte bringen hervor, dass sowohl bewegungs- wie auch körperorientierte Interventionen die Entwicklung eines positiven Selbstkonzepts unterstützen können, sogar wenn das Training nicht darauf abzielt, wie zum Beispiel beim Bewegungstraining von Smith et al. (2013) oder beim Intervall-Training von Messler et al. (2016).

- **Ängstlich-Depressive Symptomatik:** Nur drei Studien berichten von Verbesserungen und zwar sowohl aus Elternsicht, wie auch aus Sicht der Kinder und Jugendlichen. Es sind diese das Bewegungstraining von Verret et al (2012), das sensomotorische Training von Banaschewski (2001) und das Achtsamkeitstraining von Schmiedeler (2015). Von anderen Forschern wurde diese Thematik nicht angeschaut oder nicht darüber berichtet.

Fazit: Kernsymptome des ADHS, seien dies Aufmerksamkeits-, Hyperaktivitäts- oder Impulsivitätsprobleme scheinen sich durch bewegungs- und körperorientierten Interventionen erfolgreich verringern zu lassen. Die exekutiven Funktionen, die bei ADHS beeinträchtigt sind, lassen sich durch Bewegungstraining ebenfalls deutlich verbessern. Auch viele Begleit- und Folgeproblematik, allem voran die Motorik, aber auch verschiedene andere Beeinträchtigungen des personalen und sozialen Erlebens und Verhaltens werden von bewegungs- und körperorientierten Interventionen positiv beeinflusst.

4.2 Aspekte der Interventionen die für positive Effekte verantwortlich sein könnten

Die Antwort auf Frage (a) (iii) Welche Aspekte der Interventionen könnten für positive Effekte verantwortlich sein? ist nicht so einfach zu beantworten. Die bewegungs- und körperorientierten Interventionen haben sehr unterschiedlichen Formen und doch ähnlichen Effekte. Die gemeinsamen Nenner werden hier besprochen:

1) **Regelmässig, Häufig und Lang:** Diese erste Erkenntnis basiert nicht in die anfängliche zu erforschende Liste von Aspekte, aber war so unübersehbar dass sie jedoch an erster Platz kommt: Das allerwichtigste scheint die Regelmässigkeit des Trainings zu sein, unabhängig vom Inhalt des Trainings. 8 von 9 besprochenen Trainingsprogramme wurden mehrmals wöchentlich durchgeführt. Es könnte sein, dass die Trainingshäufigkeiten aus forschungspraktischen Überlegungen so gewählt wurden (damit sich schneller Resultate zeigen zum Beispiel). Aber es könnte die Hypothese aufgestellt werden, dass mehrmals wöchentlich auf irgendwelcher Weise bewegt werden soll, um wesentliche Veränderungen zu erreichen, vor allem für von ADHS betroffenen Kinder. Einen Vergleich, um zu erörtern welche Menge ideal ist, war im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich, weil fast alle Trainings mehrmals wöchentlich durchgeführt wurden und keine Korrelation mit Verbesserungen in ADHS Symptomatik oder Begleit- und Folgeerscheinungen auftaucht. Aber Ludolph (2015)

unterstützt diese Annahme dass von ADHS betroffenen Kindern sich **täglich oder 3-mal wöchentlich bewegen** sollten. Die Ergebnisse der Metaanalyse (Vysniauske et al., 2016) sind sehr klar: **längere Interventionen** erreichen grössere Effekten. Auch „wirkt“ das jeweilige Training erst nach längerer Zeit. Längerfristige Folgen, also wie lange die Wirkung anhält nachdem das Training beendet wurde, wurde nicht berichtet. Aber wieder Ludolph (2015) zufolge sollte eher die Lebensgestaltung des ADHS-Betroffenen sich auf mehr Bewegung ausrichten.

4.2 Aspekte der Interventionen, die für positive Effekte verantwortlich sein könnten

Die bewegungs- und körperorientierten Interventionen in den referierten Arbeiten haben sehr unterschiedlichen Formen und doch ähnlichen Effekte. Auf folgende gemeinsamen Nenner lassen sich die Resultate bringen:

1) Die **Strukturiertheit** des Trainings scheint wichtig zu sein. Und zwar nicht so sehr die Struktur der Inhalte und der strukturierte schrittweise Aufbau des Trainings (innere Strukturiertheit), sondern die **Strukturiertheit der äusseren Rahmenbedingungen**, wie zum Beispiel: gleiche, ritualisierte Abläufe, wenige, aber eindeutige Regeln, Struktur in Raumanordnung und Zeit. Fast alle Trainingsbeschreibungen hatten eine bestimmte Strukturiertheit oder lassen diese erahnen.

Oft war eine **innere Struktur** des Trainings nicht wirklich erkennbar: Manche Bewegungsinterventionen bestanden aus verschiedenen Spielen, Posten, und Sportarten, die nicht zielgerichtet mit dem Aufbau von bestimmten Kompetenzen beschäftigt waren. Andere Interventionen wiesen wiederum eine sehr hohe innere Strukturiertheit auf wie zum Beispiel das Yoga und das Intervall-Training. Inwiefern diese allerdings zu den positiven Effekten beigetragen haben, bleibt unklar.

2) Die **Intensität** der Bewegungen scheint eine eher geringe Rolle für die Interventionserfolge zu spielen. Obwohl die Erwartung bestand, dass sich Intensiver auch als Wirksamer erweisen würde, ist dies bei genauerem Hinsehen nicht der Fall. Die besprochenen Bewegungsinterventionen führten mehr oder weniger unabhängig von der Intensität zu Verbesserungen in motorischen Bereichen. Die besprochenen körperorientierten Interventionen beinhalten eher leichte bis moderate Bewegungen, berichten aber leider nichts über motorische Verbesserungen. In Bezug auf die ADHS-Kernsymptome wie auch auf die exekutiven Funktionen wurde dagegen von

Verbesserungen berichtet. Sowohl bei sehr leichten bis moderaten Bewegungsarten (Achtsamkeit, Entspannung, Yoga) wie auch bei moderaten bis intensiven Bewegungstrainings wurden Verbesserungen auf die ADHS-Symptomatik und die exekutiven Funktionen verzeichnet. Kiphard (1997) beschreibt, dass die Abwechslung von intensivem Bewegen und Entspannungsmomenten und die Erfahrung von unterschiedlichen Bewegungsintensitäten in der Arbeit mit ADHS betroffenen Kindern zu berücksichtigen sei (vgl. ebd. S. 71-83).

Die Intensität der Bewegungsinhalte korreliert offenbar nicht mit bestimmten Verbesserungen in der ADHS-Symptomatik. Über motorische Verbesserungen und eine Korrelation mit der Intensität des Bewegungstrainings, kann anhand der beigezogenen Studien hier nicht berichtet werden. Diese Konklusion stimmt mit der von Vysniauske et al. (2016) überein, die betonen, dass die Erfolge (Verbesserungen in exekutiven Funktionen und Motorik) nicht mit der Intensität des Bewegungsprogramms zusammenhängen.

3) Aus vorhandenen Trainingsprogrammbeschreibungen wird im Allgemeinen die Abwesenheit von **metakognitiven Inhalten** deutlich: Über das Verhalten oder Erleben des Kindes wird nicht gesprochen und das Kind wird zu keiner spezifischen Strategie, Verhalten oder Denkweise angeleitet. Es wird nicht *über* das Verhalten oder Erleben des Kindes gesprochen und das Kind wird nicht zu einem spezifischen Verhalten, Denkweise oder Strategie angeleitet. In manchen Trainings wird lediglich etwas zu den motorischen Abläufen (bestimmte Sportart, Yoga-Übungen, Posten) und den allgemein geltenden Rahmenbedingungen (Regeln, Abläufe) gesagt.

4) **Verstärker** scheinen keine notwendige Bedingung für positive Effekte zu sein. Während die Erwartung war, dass bewegungs- und körperorientierte Interventionen mit ADHS-Kindern nicht ohne Verstärkerprogramme auskommen würden, wird nur beim Bewegungstraining von Smith et al. (2013) und bei der Durchführung von Entspannungsverfahren mit Kindern bei Krowatschek & Hengst (2010) über die Benutzung von Verstärkern berichtet. Manche Berichte nennen explizit, dass die abwechslungsreiche Gestaltung des Programms zum motivierten Mitmachen genügte und die meisten äussern sich gar nicht über den Einsatz und die Wirkung von Verstärkern.

5) Weil die Inhalte der Bewegungsprogramme nicht immer genau beschrieben wurden, kann die Hypothese, dass einem **wiederholenden, übenden Vorgehen** eine Bedeutung bei der Arbeit mit ADHS-Kindern zukommt, weder belegt noch widerlegt werden. Die körperorientierten Interventionen wurden zum Teil sehr detailliert be-

schrieben. Für diese Verfahren, kann darum bestätigt werden, dass ein wiederholendes und übendes Vorgehen benutzt wurde. Die Effekte bleiben jedoch unklar. Es wurde viel wiederholt, die gleichen Vorgänge und Bewegungsabläufe wurden immer wieder ausgeführt. Beim Intervall-Training (Messler et al. 2016) kann aus der Beschreibung des Vorgehens geschlossen werden, dass im Prinzip drei Wochen lang das gleiche Programm durchgeführt wurde. Aus Kiphards Therapiebeschreibung (1997) geht auch eher ein wiederholendes Vorgehen hervor: Jede Phase soll bis zur Erreichung voller „Absättigung“ durchgeführt werden.

Alle besprochenen bewegungs- und körperorientierten Interventionen wurden in **Gruppen** durchgeführt. Es ist unklar, welchen Einfluss dies auf die Ergebnisse hat und ob dies von den Forschern aus praktischen Gründen so gemacht wurde oder ob dies mit Wirksamkeitsüberlegungen in Zusammenhang stand. Auch dieser Aspekt wurde nicht in der Liste der zu berücksichtigenden Aspekte aufgenommen. Es könnte aber durchaus auf einen wichtigen Aspekt der Wirksamkeit von bewegungs- und körperorientierten Interventionen bei ADHS-Kindern hinweisen. Wenn in Erinnerung gerufen wird, dass die ADHS-Problematik auch ein soziales Problem darstellt und mit einem Defizit an positiven sozialen Erfahrungen einhergeht (vgl. Abschnitt 2.2.1).

Regelmässig, Häufig und Lang: Dieses Erkenntnis basiert nicht in die anfängliche zu erforschende Liste von Aspekte, aber war unübersehbar. Das allerwichtigste scheint die Regelmässigkeit des Trainings zu sein, unabhängig vom Inhalt des Trainings. 8 von 9 besprochenen Trainingsprogramme wurden mehrmals wöchentlich durchgeführt. Es könnte sein, dass die Trainingshäufigkeiten aus forschungspraktischen Überlegungen so gewählt wurden. Aber es könnte die Hypothese aufgestellt werden, dass mehrmals wöchentlich auf irgendwelcher Weise bewegt werden soll, um wesentliche Veränderungen zu erreichen. Einen Vergleich, um zu erörtern welche Menge ideal ist, war im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich. Fast alle Trainings wurden mehrmals wöchentlich durchgeführt. Keine Korrelation mit spezifische Verbesserungen in ADHS Symptomatik oder Begleit- und Folgeerscheinungen taucht auf. Ludolph (2015) unterschreibt die Annahme dass von ADHS betroffenen Kindern sich **täglich oder 3-mal wöchentlich bewegen** sollten. Die Ergebnisse der Metaanalyse (Vysniauske et al., 2016) sind sehr klar: **längere Interventionen** erreichen grössere Effekten. Auch „wirkt“ das jeweilige Training erst nach längerer Zeit. Längerfristige Folgen, also wie lange die Wirkung anhält nachdem das Training beendet wurde, wurde nicht berichtet. Aber wieder Ludolph (2015) zufolge sollte eher die Lebensgestaltung des ADHS-Betroffenen sich auf mehr Bewegung ausrichten.

Fazit: Die untersuchten Studien legen nahe, dass sowohl diagnostizierte wie auch von ADHS-Symptomen betroffene Kinder von bewegungs- und körperorientierten Interventionen profitieren.

Interventionen mit ADHS-Betroffenen sollten Bewegung beinhalten und sollten:

- 1) **regelmässig, häufig** und **über längere Zeit** durchgeführt werden
- 2) eine hohe und klare **äussere Strukturiertheit** aufweisen
- 3) auf ein **wiederholendes und übendes Vorgehen** achten
- 4) vorzugsweise in **Gruppen** durchgeführt werden.

Für die Wirksamkeit der Bewegungsintensität, (meta)kognitiver Inhalte oder Verstärkerprogramme fanden sich in der exzerpierten Literatur hingegen nicht ausreichend Belege.

4.3 Weitere Antworten auf die theoretische Frage

Ludolph (2013) benennt in ihrem Aufsatz die oft vorkommende Komorbidität einer umschriebenen Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen / entwicklungsbedingte Koordinationsstörung zur ADHS-Symptomatik (Ludolph, 2015, S. 198).

Diese Störungen haben gewissermassen ihr eigene Negativspirale: Die Ungeschicktheit und Unsicherheit des Kind können folgende Auswirkungen haben: Das Kind bewegt sich ungern, macht nicht gern mit bei Bewegungsspielen im Turnen, der Nachbarschaft und der Pause, es wird nicht von anderen Kindern als Spielgefährte akzeptiert, kann durch schwieriges Verhalten nicht im Turnverein zugelassen werden und vieles mehr. So werden die motorischen Defizite des Kindes verstärkt, die ursprüngliche Bewegungsstörung verschlimmert.

Ludolph betont in ihrem Aufsatz die Wichtigkeit von regelmässigem (täglichem bzw. dreimal wöchentlichem) Bewegungstraining, um diese Negativspirale zu durchbrechen. Auch das erhöhte Risiko von Adipositas von ADHS-Kindern kann mittels Bewegungstrainings bekämpft werden (vgl. ebd. S. 200ff.). Darüber hinaus lenkt Ludolph die Aufmerksamkeit auf möglichen Ressourcen von ADHS-Kindern bei sportlichen Aktivitäten, welche es zu entdecken gilt.

Entspannungsverfahren mit von ADHS betroffenen Kindern sind eine erprobte Methode. Saile (2009) beschreibt diese als wichtige zusätzliche Massnahme oder voraussetzende Methode, um zum Beispiel erst einmal Beruhigung zu erreichen. Die Verbesserungen der ADHS-Symptomatik werden vor allem in dieser Beruhigung der Übererregung und im verbesserten Selbstbewusstsein erkannt, welche ein positiveres Selbstkonzept befördern.

Für Wohnhas (2008) und Kiphard (1997) stehen die positiven Bewegungserfahrungen des Kindes im Vordergrund. Bei Kiphard (1997) sind die Phasen, aus denen das Programm aufgebaut ist, eigentlich auf den Abbau der ADHS-Kernsymptomatik ausgerichtet. Nicht wie die kognitive Verhaltenstherapie auf der Verhaltensebene, sondern, sehr modern, auf der Funktionsebene: Das Kind wird nicht zu Verhaltensänderungen angeleitet, sondern die Bewegungssituationen und –spiele sind so ausgerichtet, dass das gewünschte Verhalten zu einem Erfolg führt (vgl. ebd., S. 81-82). Die Aufmerksamkeit, die Impulskontrolle und das Erlernen von positiven Problemlösestrategien werden im Grunde erst angegangen, nachdem das Selbstbewusstsein gestärkt und die Selbstbeherrschung verbessert sind. Dies kann dann durch Selbstmanagementstrategien, wie verbalisieren von Handlungen, lautem Denken und Selbstinstruktionen („Stopp!“, „Gehirnkasten Einschalten!“) erreicht werden (vgl. ebd., S. 81).

Laut Wohnhas (2008) wird auf der Basis der (in der Therapie erlebten) positiven Bewegungs- und Körpererfahrungen ein positives Selbstkonzept und eine vermehrte Selbststeuerung entwickelt, was eine Stabilisierung des Kindes zur Folge hat (vgl. ebd., S. 120). Durch die verbesserten motorischen Fähigkeiten kann das Kind an Verhaltensänderungen herangeführt werden. Weiter stellt Wohnhas ein sehr „multimodales“ Modell und ein vernetztes Vorgehen vor, das alle Bezugspersonen des Kindes involviert (vgl. ebd., S. 136ff).

4.4 Weitere Erkenntnisse

Smith et al. (2013) führten ihre Forschung mit einer Gruppe ADHS-Risiko-Kinder durch. Sie befragten mittels Fragebögen Lehrpersonen und Eltern und bekamen so ihren Forschungsobjekte zusammen. Dies gibt einen Blick auf die Möglichkeit um eine ADHS-Präventionsgruppe zu gestalten.

Vysniauske et al. (2016) vergleichen theoretisch „physical excersise interventions“ (Bewegungstrainings) mit Multimodalen-, Medikamenten- und Verhaltenstherapien und schlagen daraus abgeleitet vor, Bewegungstrainings-Interventionen als möglichen Ersatz für Multimodale Interventionen durchzuführen. Vysniauske et al. (2016) nehmen eine radikale - aber spannende - Position ein, welche in der Folge kuz wiedergegeben wird: Sie schreiben, Bewegungstrainings

- seien einfach zu implementieren und zu befolgen (einfach zu manualisieren)
- seien im Prinzip ohne negative Nebenwirkungen (vgl. ebd., S. 2)

- seien viel billiger im Vergleich zu Medikamententherapien oder Verhaltensinterventionen
- erleichtern den Einbezug der Eltern für die Weiterführung des Gelernten nach Abschluss der Intervention. Das Erziehungsverhalten zu ändern und erzieherische Massnahmen umzusetzen, braucht sehr viel Energie. In Elterntrainings (wie bei Döpfner, Frölich & Lehmkuhl, 2013) werden die Eltern z.B. darin ‚ausgebildet‘, „richtiges“, positives Verhalten ihrer Kinder zu verstärken.
- muss nur während eine beschränkte Zeit durchgeführt werden, während die erzieherischen Massnahmen ein ständiges Monitoring vonseiten der Eltern voraussetzen, um bei gewünschtem Verhalten reagieren zu können.
- braucht keine laufende und teure Betreuung eines Verhaltenstherapeuten, weil ein Bewegungstrainingsablauf einfach zu lernen und durchzuführen sei.
- könnten im Anschluss an die Schulzeit, in Turnvereinen oder sogar in der Schule selber, eingeplant und durchgeführt werden... (von Verfasserin übersetzt, nach Vysniauske et al., 2016, S. 2).¹

5. Folgerungen für die Praxis

Dieses Kapitel ist unter Einbezug der besprochenen Ergebnisse dem Zusammenbringen der Theorien mit der Praxis gewidmet, allem voran der psychomotorischen Praxis. Die leitende Frage dabei ist: (c) Welche Folgerungen können aus den Ergebnissen aus den Fragen (a) und (b) für die psychomotorische Praxis mit aufmerksamkeitsgestörten, hyperaktiven oder impulsiven Kindern gezogen werden?

In den Kapiteln 3 und 4 wurden ausreichend Belege zusammengetragen, dass bewegungs- und körperorientierten Interventionen bei von ADHS betroffenen Kindern gute Effekte auf Kernsymptome und mehrere Begleit- und Folgestörungen des

¹ Im englischen Original: Vysniauske et al., 2016, S. 2: „Exercise interventions are relatively easy to implement and follow, because such interventions can be offered in a highly protocolled fashion, have essentially no side effects, and are much more affordable financially in comparison with medication or behavioral interventions. Maintenance of exercise after the intervention period requires commitment of the parents, but the parental involvement is not as complex as required for behavioral parent training. First of all, physical exercise interventions have to be implemented only during a limited time period during the day, whereas behavioral parent training requires parental vigilance to monitor target behaviors and take action whenever the child exhibits target behaviors. Second, it does not require continuous and costly supervision from a behavioral therapist as the procedure is easily mastered after initial demonstration. Finally, physical exercise programs could be scheduled directly after school at sports clubs or even at schools.“

ADHS haben, und dies sowohl bei diagnostizierten Kindern wie auch bei Risiko-Kindern.

Im Abschnitt 2.3.2 und 2.4.1 wurde eingehend dargelegt, dass Kinder mit ADHS-Diagnosen in der Psychomotoriktherapie vertreten sind. Aus einer präventiven Perspektive sind aber auch all jene Kinder zur Klientel zu zählen, die ohne Diagnose die Psychomotoriktherapie besuchen.

Verbesserungspotenzial der Behandlung und Prävention von ADHS

Wie im Kapitel 2.3.2 besprochen, wird von ungefähr 31% der mit ADHS diagnostizierten Kindern Psychomotoriktherapie in Anspruch genommen. Etwa ein Drittel der Eltern dieser Kinder beurteilten die Psychomotoriktherapie als wirkungslos. Dieser Wert ist zwar vergleichbar mit dem Urteil, das Eltern über die Psychotherapie gefällt haben (vgl. Rüesch et al., 2014, S., S. 38), macht aber meiner Meinung nach sehr deutlich, dass eine Verbesserung für die Psychomotoriktherapie angezeigt wäre.

Multimodale Ansätze (Medikamententherapie, umfeldzentrierte und kindzentrierte Interventionen zusammen) sind zwar wie im Abschnitt 2.3.1 besprochen „State of the Art“ und gemäss den Leitlinien die geeignete Behandlung bei ADHS-diagnostizierten Kindern, doch auch sie sind nicht immer effektiv (Smith et al., 2013, S. 71). Andere Aspekte der im Kapitel 2.3.2 besprochenen Themen wie Nebenwirkungen und ungünstige Folgen der Medikamententherapie oder als unwirksam empfundene Therapien deuten auf einen grossen Bedarf nach hilfreichen Methoden hin, die ADHS-Kinder und ihre Familien besser unterstützen. Hier könnte die Psychomotoriktherapie aufgrund der in den Kapiteln 3 und 4 zusammengetragenen Befunde komplementär zu weiteren Behandlungsmethoden wertvolle Unterstützung leisten.

Vernetztes Vorgehen ist gefragt

Bei diagnostiziertem ADHS soll vernetzt und multimodal gearbeitet werden: Das Umdenken der Bezugspersonen und die Umgestaltung der Lebensbereiche des Kindes sind, gemäss den Leitlinien, von grösster Wichtigkeit. Wichtig ist die Vernetzung mit involvierten Personen, damit z.B. Lehrpersonen oder Eltern, die viel Zeit mit ihren Schützlingen verbringen, nicht „*im Regen stehen bleiben*“, wie Rüesch et al. (2014, S. 64, Hervorhebung i.O.) aus einem ihrer Interviews zitieren.

Beim vernetzten Vorgehen sollen verschiedene Aspekte berücksichtigt werden:

Die mögliche Überforderung der Familien und anderer Bezugspersonen des ADHS diagnostizierten Kindes: Neben der möglichen Belastung, die der Familienalltag mit

einem ADHS diagnostizierten Kind mit sich bringt (die Hälfte der Eltern melden „stark“ bis „sehr stark“ sowohl seelisch wie auch organisatorisch belastet zu sein) (vgl. ebd., S. 47), wurden im Durchschnitt vier verschiedene Therapien mit dem Kind durchgeführt (vgl. ebd., S. 3). Die Hälfte der Eltern mit ADHS Kindern bezeichnen die Interventionen (Diagnoseverfahren, Therapien) als „mässig belastend“, ein Drittel sogar als „stark belastend“ (vgl. ebd., S. 47). Ausserdem bereitet die Umsetzung von Veränderungen im Familienalltag Schwierigkeiten (vgl. ebd., S. 64).

Eltern fühlen sich auch häufig vom Schulsystem oder der Lehrperson unter Druck gesetzt, ihrem Kind Medikamente zu verabreichen (vgl. Ruesch et al., 2014, S. 60). Ausserdem wird der Informationsfluss von den involvierten Eltern wie auch Lehrpersonen bemängelt aufgrund der oft unklaren Fallführung (vgl. ebd., S. 59-60).

Kontraindikations-Dilemma

Wenn eine ADHS-Diagnose vorliegt, dann soll Leitliniengemäss behandelt werden: Beratung der Eltern und Bezugspersonen, Medikamententherapie, Elternteraining, kognitive Verhaltenstherapie usw. Vaitl (2009) betont, dass Entspannungsverfahren als primäre oder ausschliessliche Behandlung bei diagnostizierten ADHS Kindern kontraindiziert sind.

Im Prinzip stimmt dies für alle in dieser Arbeit besprochenen Interventionen: Sie sind kontraindiziert, wenn sie als hauptsächliche und einzige Intervention eines mit ADHS diagnostizierten Kindes in Anspruch genommen werden, oder die Inanspruchnahme einer leitliniengemässen Intervention dadurch verzögert wird. Die Frage stellt sich, was in diesem Fall das Vorgehen und die Rolle des Psychomotoriktherapeuten oder –therapeutinnen sein soll, wenn er/sie ein ADHS diagnostiziertes Kind in der Therapie hat. Es würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen tiefer auf dieses Thema einzugehen. Klar hervorgehoben soll hier lediglich noch einmal werden, dass bewegungs- und körperorientierte Interventionen *nicht* in den Leitlinien vorkommen und ebenso wenig die *Psychomotoriktherapie*.

Motorische Begleiterscheinungen

Von ADHS-Symptomatik betroffene Kinder sind sehr oft von einer von Ludolph, (2015, S. 198) umschriebenen Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen / entwicklungsbedingte Koordinationsstörung betroffen. Dieses „sich tägliche sich Bewegen“ das sie empfiehlt, soll längerfristig erfolgen, um motorische Defizite abzubauen, der motorischen „Negativspirale“ vorzubeugen und so das erhöhte Risiko auf Adipositas zu verringern. Sich einzustellen auf „mehr Bewegung im Leben“ würde

jedoch eine Veränderung in der Lebensgestaltung benötigen, welche nicht immer vom Umfeld des Kindes geleistet wird / werden kann. Hier könnten die Schule bzw. die Psychomotoriktherapie einen präventiven Beitrag leisten.

Bewegungstrainings lassen sich relativ einfach umsetzen

Wie Smith et al. (2013) in ihrem Forschungsbericht postulieren, braucht es zusätzliche Interventionen zur Unterstützung und Behandlung von ADHS betroffenen Kindern: „Thus, additional interventions are needed that are amendable to long-term maintenance and more easily incorporated into the life-styles of children“ (ebd., S. 71). Und, wie in den Ergebnissen dieser Arbeit besprochen, scheinen Bewegungs- und körperorientierte Interventionen eine gute Ergänzung und Methode zu sein.

Umsetzungsmöglichkeiten für präventive Ansätze mit bewegungs- und körperorientierten Interventionen

Wie im Abschnitt 2.4 dargelegt, sollte die Prävention von ADHS und ihren häufig auftretenden Begleit- und Folgestörungen anvisiert werden. Diese Prävention kann in zweierlei Sinne verstanden werden:

Vorbeugen von ADHS: Bei den Kindern, die ADHS gefährdet sind.

Vorbeugen von Begleit- und Folgestörungen: Sowohl bei den obenerwähnten Kindern wie auch bei den mit ADHS diagnostizierten Kindern.

Die bewegungs- und körperorientierten Interventionen scheinen für diese Prävention gute Möglichkeiten zu eröffnen:

- Sie sind mit den Kenntnissen eines Psychomotoriktherapeuten oder -therapeutin durchführbar (Stichwörter: „Mut tut gut“, Bewegungslandschaft, Fangis, Postenlauf, Ballspielen, Purzelbaum, hinaufklettern und herunterspringen usw.)
- Sie sind an die speziellen Interessen oder Vorlieben des Psychomotoriktherapeuten oder -therapeutin anpassbar (wenn sie oder er z. B. spezielle Yoga-, Kletter-, Fussball-, Turn- oder Tanzkenntnisse hat)
- Wenn ungenügend Kreativität beim Therapeuten vorhanden ist, könnten bestehende Programme (reguläre Turnlehrmittel, Kiphard, Zimmer, „bewegt und selbstsicher“ usw.) durchgeführt werden
- Sie sind in Psychomotoriktherapieräumen oder Turnhallen gut umsetzbar,

- Sie sind meiner Meinung nach mit dem Präventionspensum, das viele Psychomotorikstellen beinhalten, gut vereinbar.

Praktisch wäre dies im Rahmen einer altersdurchmischten Turnstunde vor Schulbeginn oder über Mittag umzusetzen, die in Schulhäusern drei Mal wöchentlich angeboten werden könnte. Der für präventives Arbeiten festgelegte Teil des Arbeitspensums von Psychomotoriktherapeuten und -therapeutinnen wäre für die Umsetzung zu nutzen. Die Rekrutierung könnte über die Lehrpersonen erfolgen.

6. Diskussion

6.1 Zentrale Erkenntnisse

Diese Arbeit zeigt, dass ADHS Kinder und ihr Umfeld vor grosse Probleme stellen kann. Diese Probleme bleiben nicht beschränkt auf das Kind und seine Entwicklung. Seine zukünftige Lebensqualität aber auch seine Umgebung und schlussendlich die Gesellschaft können betroffen sein. ADHS stellt durch die mit ihm einhergehenden Verhaltensauffälligkeiten und der sich daraus entwickelnden Negativspirale eine Entwicklungsgefährdung dar. Eine frühe Durchbrechung dieser Negativspirale ist wichtig, um der Verschärfung der Problematik vorzubeugen. In diesem Sinne ist Prävention für diese grosse Gruppe von Kindern indiziert. Hierfür sind Psychomotoriktherapeuten und -therapeutinnen geeignet, um vorbeugende Interventionen zu initiieren und durchzuführen, sowohl innerhalb der regulären Therapie, wie auch im Rahmen der Präventionsarbeit.

Aus dieser Arbeit geht weiter hervor, dass bewegungs- und körperorientierte Interventionen ein grosses Potential bergen, um bei von ADHS betroffenen Kindern sowohl hinsichtlich der Kernsymptomatik wie auch bei den Begleit- und Folgestörungen Verbesserungen zu erzielen.

Aus der Literatur liessen sich keine rezeptbuchartigen Trainingsinhalte entnehmen, die zuverlässige, grosse Erfolge verheissen. Bis auf weiteres gilt also die von Ziereis und Jansen (2014) gestellte Hypothese, dass bei von ADHS betroffenen Kindern langfristige körperliche Aktivitäten eine positive Wirkung auf ihre ADHS-Kernsymptome und Motorik haben, ungeachtet der spezifischen Aktivität (vgl. ebd. S.181).

Allerdings konnten aus der Analyse von mehreren Forschungen gemeinsame Nenner der verschiedenen Interventionen erörtert werden. Interventionen mit von ADHS betroffenen Kindern sollten **Bewegung** beinhalten und sollten:

- 1) **regelmässig, häufig** und **über längere Zeit** durchgeführt werden,
- 2) eine hohe und klare äussere **Struktur** aufweisen,
- 3) ein **wiederholendes und übendes Vorgehen** aufweisen und
- 4) sind bevorzugt in **Gruppen** durchzuführen.

Für die Wirksamkeit der Bewegungsintensität, (meta)kognitiver Inhalte oder Verstärkerprogramme fanden sich in der exzerpierten Literatur hingegen nicht ausreichend Belege. Eine sehr erfreuliche Erkenntnis dieser Arbeit ist, dass *Bewegung an sich* bei von ADHS betroffenen Kindern eine therapeutische Wirkung zu haben scheint.

Die Art und Intensität der Bewegung scheint eine untergeordnete Rolle zu spielen: Wichtig scheint einzig, dass das Kind sich bewegt.

Bewegungs- und körperorientierte Interventionen eignen sich deshalb besonders für die Arbeit mit von ADHS betroffenen Kindern, sei es im therapeutischen oder im präventiven Sinne. Hieraus ergeben sich Anknüpfungspunkte und Potentiale für die psychomotorische Praxis, die bislang noch wenig genutzt wurden.

6.2 Grenzen dieser Arbeit und weiterführende Fragen

Die Ergebnisse dieser Arbeit beruhen auf der Lektüre verschiedener Forschungsarbeiten, Artikel und Therapieansätzen. Die Analyse dieser Arbeiten wurde auf qualitativer und argumentativer Ebene durchgeführt. Dies ergab einen Einblick in den aktuellen Forschungsstand und Hinweise auf die Wirksamkeit verschiedener Interventionen in der Behandlung von Kindern mit ADHS-Symptomen. Dass die Erkenntnisse aus dieser Arbeit nicht ohne Weiteres generalisiert werden können, ist einerseits der noch spärlichen Verfügbarkeit von entsprechenden Forschungsergebnissen geschuldet und andererseits dem knappen Rahmen und Ressourcenbudget. Nichts desto Trotz, können die gewonnenen Erkenntnisse einen Beitrag liefern, weitere Forschungstätigkeit anzuregen und den Wirkungszusammenhängen von bewegungs- und körperinterventionen und ADHS bei Kindern weiter auf die Spur zu kommen.

Mittels einer quantitativen Analyse der in dieser Arbeit besprochenen Berichte könnten allenfalls weitere Antworten gefunden werden auf die Frage, welche Bewegungsart und welche Bewegungsintensität für welche ADHS-Kernsymptomatik und welche Begleiterscheinungen am meisten Erfolg versprechen. Zudem könnte man herausfinden, welche Trainingshäufigkeit die grössten Verbesserungen erzielt. Weitere empirische Untersuchungen könnten Möglichkeiten eröffnen, Verbesserungen in den verschiedenen ADHS-Kernsymptomen und -Begleiterscheinungen mit bestimmter Bewegungsintensität oder Trainingsinhalten zu finden. Andere interessante Fragen wären:

- Fördern die in dieser Arbeit besprochenen körperorientierten Interventionen bei von ADHS betroffenen Kindern auch die motorischen Funktionen?
- Wie langfristig sind mittels Bewegungstrainings erreichte Verbesserungen in der ADHS-Kernsymptomatik und Begleit- und Folgeproblemen?

Eine weitere spannende Forschungsarbeit würde bestätigen oder widerlegen, dass es nicht darauf ankommt welche Art von Bewegungsprogramm durchgeführt wird, wie es Sibley und Ethier (2003) vorschlagen: „...that any type of physical activity will ultimately benefit cognitive performance.“ (ebd., S. 252) und ob dies auch für von ADHS betroffene Kinder zutrifft.

Zusätzlich eröffnen sich noch etliche Möglichkeiten um Entwicklungsprojekte zu verwirklichen. Ein Bewegungsangebot zur Prävention von ADHS zu entwickeln und dies auch auf Wirksamkeit wäre eine sehr interessante Unternehmung.

Diese Arbeit gibt Anlass um Bewegungs- beziehungsweise Präventionsprojekte für von ADHS betroffenen Kindern zu entwickeln, sie umzusetzen und zu überprüfen.

Persönlich ziehe ich ein zufriedenes Fazit. Die eingehende Auseinandersetzung mit dem hochkomplizierten Thema ADHS und den vielfältigen Forschungsarbeiten und Therapieansätzen, haben mich sehr bereichert. Die Möglichkeiten und Grenzen von Wissenschaft und Forschung im Rahmen dieser Arbeit zu erfahren, war zwar zuweilen zermürend, meist aber hochinteressant.

Literaturverzeichnis

- AWMF, Arbeitsgemeinschaft Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (2011). Zugriff am 27.07.2016 unter www.awmf.org/leitlinien/detail/anmeldung/1/II/028-045.html
- Altherr, P. (1997). Das Hyperkinetische Syndrom des Kindesalters aus kinderpsychiatrischer Sicht: Diagnostik und Therapiemöglichkeiten im Überblick. In M. Passolt (Hrsg.). *Hyperaktive Kinder: psychomotorische Therapie* (2., aktualisierte Aufl.) (S. 11-22). München: Reinhardt.
- Amft, H. (2004). Die ADS-Problematik aus der Perspektive einer kritischen Medizin. In H. Amft, M. Gerspach & D. Mattner (Hrsg.). *Kinder mit gestörter Aufmerksamkeit, ADS als Herausforderung für Pädagogik und Therapie* (2. Aufl) (S. 47-149). Stuttgart: Kohlhammer.
- Banaschewski, T., Bismans, F., Zieger, H., & Rothenberger, A. (2001). Evaluation of sensorimotor training in children with ADHD. *Perceptual and Motor Skills*, 92(1), 137–149.
- Bart, O., Daniel, L., Dan, O., & Bar-Haim, Y. (2013). Influence of methylphenidate on motor performance and attention in children with developmental coordination disorder and attention deficit hyperactive disorder. *Research in Developmental Disabilities*, 34(6), 1922–1927.
- Barth, D. (2009). Abweichendes Verhalten und Disziplinschwierigkeiten in der Schule als Problem der sozialen Ordnung. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 78(4), 321–333.
- Bechstein, M., & Hagemann, P.-W. (2011). AD(H)S - Beziehungsgestaltung und Aufmerksamkeitserleben. Lernentwicklung in sozialen Kontexten. *Praxis der Psychomotorik*, 36(3), 146–154.
- Broocks, A. (2015). Sport und Bewegung in der Behandlung depressiver Erkrankungen. In K.-J. Bär & V. Z. Markser (Hrsg.), *Sport- und Bewegungstherapie bei seelischen Erkrankungen: Forschungsstand und Praxisempfehlungen ; mit 21 Tabellen* (S. 55-70). Stuttgart: Schattauer.
- Bühner, M., Büttner, G. & Schmidt-Atzert, L. (2004). Theoretische Aspekte von Aufmerksamkeits-/ Konzentrationsdiagnostik. In G. Büttner & L. Schmidt-Atzert (Hrsg.), *Diagnostik von Konzentration und Aufmerksamkeit* (S. 3-22). Göttingen: Hogrefe.
- Fox, K., Nijeboer, S., Dixon, M., Floman, J., Ellamil, M., Rumak, S., Sedlmeier, P. & Christoff, K. (2014). Is meditation associated with altered brain structure? A systematic review and meta-analysis of morphometric neuroimaging in meditation practitioners. *Neuroscience and biobehavioral reviews*, 43, 48-73

- Evers, W. & Walk, L. (2013). *Fex - Förderung exekutiver Funktionen*. Bad Rodach: Wehrfritz.
- Döpfner, M., Frölich, J., & Lehmkuhl, G. (2013). *Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)* (2., überarb. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Gaudlitz, K., Plag, J. & Ströhle, A. (2015). Sporttherapie bei Angsterkrankungen. In K.-J. Bär & V. Z. Markser (Hrsg.), *Sport- und Bewegungstherapie bei seelischen Erkrankungen: Forschungsstand und Praxisempfehlungen ; mit 21 Tabellen* (S. 71-95). Stuttgart: Schattauer.
- Gerspach, M. (2004). Unkonzentrierte Kinder verstehen lernen. In H. Amft, M. Gerspach & D. Mattner (Hrsg.). *Kinder mit gestörter Aufmerksamkeit, ADS als Herausforderung für Pädagogik und Therapie* (2. Aufl.) (S. 150-217). Stuttgart: Kohlhammer.
- Goldstein, N. (2002). *Körperzentrierte Übungen des klassischen Hatha-Yogas als Therapiekonzept bei Kindern mit expansiven Störungen*. Zugriff am 05.05.2016 unter urn:nbn:de:bsz:16-opus-29499.
- Haffner, J., Roos, J., Goldstein, N., Parzer, P., & Resch, F. (2006). Zur Wirksamkeit körperorientierter Therapieverfahren bei der Behandlung hyperaktiver Störungen: Ergebnisse einer kontrollierten Pilotstudie. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 34(1), 37–47.
- Hamm, A. (2009). Progressive Muskelentspannung. In F. Petermann & D. Vaitl (Hrsg.), *Entspannungsverfahren: das Praxishandbuch* (4., vollst. überarb. Aufl.) (S. 143-164). Weinheim: Beltz.
- Hansen, R., Beudels, W., & Hölter, G. (2004). Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörungen (ADHD) im Kindesalter. *Zeitschrift für Sportpsychologie*, 11(3), 91–102.
- Jacobs, C. & Petermann, F. (2010). Therapie von ADHS. In W. von Suchodoletz (Hrsg.), *Therapie von Entwicklungsstörungen: was wirkt wirklich?* (S. 193-210). Göttingen: Hogrefe.
- Kiphard, E. J. (1997). Das hyperaktive Kind aus psychomotorischer Sicht. In M. Passolt (Hrsg.). *Hyperaktive Kinder: psychomotorische Therapie* (2., aktualisierte Aufl.) (S. 64-84). München: Reinhardt.
- Lauth, G. W., & Schlottke, P. F. (2009). *Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern: mit Online-Materialien* (6., vollst. überarb. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Lienert, S., Sägeser, J. & Spiess, H. (2010). *Bewegt und selbstsicher. Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe, Grundlagen und Unterrichtspraxis*. Buchs: Schulverlag Plus.
- Fuhrer, U. (2015). Elterliche Erziehung und ADHS. In W. Melzer, D. Hermann, U. Sandfuchs, M. Schäfer, W. Schubarth & P. Daschner (Hrsg.), *Handbuch Aggression, Ge-*

- walt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen (S. 234-237). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Messler, C. F., Holmberg, H.-C., & Sperlich, B. (2016). Multimodal Therapy Involving High-Intensity Interval Training Improves the Physical Fitness, Motor Skills, Social Behavior, and Quality of Life of Boys With ADHD: A Randomized Controlled Study. *Journal of Attention Disorders*, 1-7
- Pajonk, F.-G. B. (2015). Neurobiologische und neuroendokrinologische Grundlagen. In K.-J. Bär & V. Z. Markser (Hrsg.), *Sport- und Bewegungstherapie bei seelischen Erkrankungen: Forschungsstand und Praxisempfehlungen* (S. 18-35). Stuttgart: Schattauer.
- Pastor, P. N., & Reuben, C. A. (2008). Diagnosed attention deficit hyperactivity disorder and learning disability: United States, 2004-2006. *Vital and Health Statistics. Series 10, Data from the National Health Survey, (237)*, 1–14.
- Petermann, F., & Vaitl, D. (2009). Entspannungsverfahren – eine Einführung. In F. Petermann & D. Vaitl (Hrsg.), *Entspannungsverfahren: das Praxishandbuch* (4., vollst. überarb. Aufl.) (S. 1-16). Weinheim: Beltz.
- Rüesch, P., Altwicker-Hàtori, S., Juvalta, S., & Robin, D. (2014). *Behandlung von ADHS bei Kindern und Jugendlichen im Kanton Zürich*. Zugriff am 30.4.2016 unter http://www.gd.zh.ch/internet/gesundheitsdirektion/de/themen/bevoelkerung/krankheit_unfall/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/behandlung_von_adhs_spooler.download.1418826515909.pdf/behandlung_adhs_forschungsbericht_zhaw_2014.pdf.
- Saile, H. (2009). Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen (ADHS). In F. Petermann & D. Vaitl (Hrsg.), *Entspannungsverfahren: das Praxishandbuch* (4., vollst. überarb. Aufl.) (S. 412-422). Weinheim: Beltz.
- Schick, A. (2011). Entstehungsbedingungen aggressiven Verhaltens im Kindes- und Jugendalter. In G. Deegener & W. Körner (Hrsg.), *Gewalt und Aggression im Kindes- und Jugendalter: Ursachen, Formen, Intervention* (1. Aufl.) (S. 20-34). Weinheim: Beltz.
- Schmiedeler, S. (2015). Achtsamkeitsbasierte Therapieverfahren bei der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS). *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 43(2), 123–131.
- Sibley, B. & Etnier, J. (2003). The relationship between physical activity and cognition in children: A meta-analysis. *Pediatric Exercise Science*, 15, 243-256.
- Simchen, H. (2010). *Die vielen Gesichter des ADS: Begleit- und Folgeerkrankungen richtig erkennen und behandeln* (3., aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.

- Smith, A. L., Hoza, B., Linnea, K., McQuade, J. D., Tomb, M., Vaughn, A. J., Hook, H. (2013). Pilot Physical Activity Intervention Reduces Severity of ADHD Symptoms in Young Children. *Journal of Attention Disorders*, 17(1), 70–82.
- Steinhausen, H. (2005). Die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS). Empfehlungen. Zugriff am 28.4.2016 unter http://www.bag.admin.ch/shop/00054/00185/index.html?lang=de&download=NHZLpZeg7t,Inp6l0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2YUq2Z6gpJCEfYN6g2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--.
- Swaab, D. (2013). *Wir sind unser Gehirn. Wie wir denken, leiden und lieben*. Knauer-Taschenbuch: München.
- Verret, C., Guay, M.-C., Berthiaume, C., Gardiner, P., & Beliveau, L. (2012). A Physical Activity Program Improves Behavior and Cognitive Functions in Children With ADHD: An Exploratory Study. *Journal of Attention Disorders*, 16(1), 71–80.
- Vysniauske, R., Verburch, L., Oosterlaan, J., & Molendijk, M. L. (2016). The Effects of Physical Exercise on Functional Outcomes in the Treatment of ADHD: A Meta-Analysis. *Journal of Attention Disorders*.
- Wohnhas-Baggerd, U. (2008). *ADHS und Psychomotorik: systemische Entwicklungsbegleitung als therapeutische Intervention*. Schorndorf: Hofmann.
- Ziereis, S., & Jansen, P. (2015). Effects of physical activity on executive function and motor performance in children with ADHD. *Research in Developmental Disabilities*, 38, 181–191.

Abbildungen und Tabellenverzeichnis

Abb. 1: Aufmerksamkeit und Konzentration	Seite 14
Abb. 2: Die verschiedene Symptome des ADHS und die dazugehörige Diagnosen gemäss ICD-10 bzw. DSM-IV	Seite 18
Abb. 3: Die verschiedenen besprochenen Ursachen und Folgen des ADHS (eigene Darstellung)	Seite 25
Abb. 4: Beispiel Schulhaus mit 300 Kindern	Seite 33

Anhang

Fig. 1: Taxonomie des ADHS	Seite 79
Fig. 2: Aufmerksamkeit- und Konzentration als unabhängige Konstrukte	Seite 80
Fig. 3 : Diagnosekriterien / Symptomkriterien nach ICD-10 und DSM-IV: Unaufmerk- samkeit	Seite 81
Fig. 4: Diagnosekriterien / Symptomkriterien nach ICD-10 und DSM-IV: Hyperaktivi- tät, Impulsivität	Seite 82
Tabelle 1: Berichtete Verbesserungen der ADHS-Kernsymptomatik und Begleit- und Folgeproblematik nach Studie / Theorie	Seite 83
Tabelle 2: Gemeinsame Nenner der Trainings und Interventionen nach Studie und Theorie	Seite 84

Fig. 1: Taxonomie der ADHS

194

C. Jacobs & F. Petermann

Abbildung 1: Taxonomie der ADHS

Quelle: Jacobs und Petermann, 2010, S. 194

Fig. 2: Aufmerksamkeit- und Konzentration als unabhängige Konstrukte

nen dient, während die Konzentration jede Form der Bearbeitung von Informationen betrifft – unabhängig vom Verarbeitungsstadium. Hinzu kommt, dass die Bearbeitung unter erschwerenden Bedingungen stattfinden muss.

In Abbildung 1 sind die unterschiedlichen Zugriffsstellen von Aufmerksamkeit und Konzentration auf die Informationsaufnahme und Weiterverarbeitung veranschaulicht.

Abbildung 1:

Aufmerksamkeit und Konzentration als unabhängige Konstrukte. Die Aufmerksamkeit hat ausschließlich einen Einfluss auf die Wahrnehmung, die Konzentration wirkt primär auf die Weiterverarbeitung der selektierten Reize, kann aber auch die Wahrnehmung betreffen („konzentrierte Aufmerksamkeit“) und den mentalen Anteil einer Reaktion (Handlungsplanung, Psychomotorik).

Quelle: Schmidt-Atzert, Büttner und Bühner, 2004, S. 11

Fig. 3: Diagnosekriterien / Symptomkriterien nach ICD-10 und DSM-IV: Unaufmerksamkeit

Darstellung des Syndroms

den sein; darüber hinaus sollten sie in mehr als einer Situation in Erscheinung treten (z. B. zu Haus, in der Klasse und in der Klinik).“

Ähnlich wie das ICD-10 beschreibt das amerikanische DSM-IV diese Störung als eine Beeinträchtigung der Aufmerksamkeit (Aufmerksamkeitsstörung, Ablenkbarkeit), der Impulskontrolle (Impulsivität) und der Aktivität (Hyperaktivität) (vgl. Döpfner, Frölich & Lehmkuhl 2000,1 f.).

Döpfner et al. stellen eine Tabelle vor, in der beide Systeme in ihren Symptomkriterien verglichen werden:

A)	<u>Unaufmerksamkeit</u>
1.	Beachtet häufig Einzelheiten nicht oder macht Flüchtigkeitsfehler bei den Schularbeiten, bei der Arbeit oder bei anderen Tätigkeiten.
2.	Hat oft Schwierigkeiten, längere Zeit die Aufmerksamkeit bei Aufgaben oder Spielen aufrechtzuerhalten.
3.	Scheint häufig nicht zuzuhören, wenn andere ihn ansprechen.
4.	Führt häufig Anweisungen anderer nicht vollständig durch und kann Schularbeiten, andere Arbeiten oder Pflichten am Arbeitsplatz nicht zu Ende bringen (nicht aufgrund von oppositionellem Verhalten oder Verständnisschwierigkeiten).
5.	Hat häufig Schwierigkeiten, Aufgaben und Aktivitäten zu organisieren.
6.	Vermeidet häufig, hat eine Abneigung gegen oder beschäftigt sich häufig nur widerwillig mit Aufgaben, die länger andauernde geistige Anstrengungen erfordern (wie Mitarbeit im Unterricht oder Hausaufgaben).
7.	Verliert häufig Gegenstände, die er/sie für Aufgaben oder Aktivitäten benötigt (z. B. Spielsachen, Hausaufgabenhefte, Stifte, Bücher oder Werkzeug).
8.	Lässt sich oft durch äußere Reize ablenken.
9.	Ist bei Alltagstätigkeiten häufig vergesslich.

Quelle: (in Anlehnung an Döpfner, Frölich & Lehmkuhl 2000, S. 1f) aus Wohnhas, 2008, S. 19

Diagnosekriterien / Symptomkriterien nach ICD-10 und DSM-IV: Hyperaktivität, Impulsivität

Stand der Forschung zum ADHS-Syndrom

B)	<u>Hyperaktivität</u>
1.	Zappelt häufig mit Händen oder Füßen oder rutscht auf dem Stuhl herum.
2.	Steht ((häufig)) in der Klasse oder in Situationen auf, in denen Sitzenbleiben erwartet wird.
3.	Läuft herum oder klettert exzessiv in Situationen, in denen dies unpassend ist (bei Jugendlichen oder Erwachsenen kann dies auf ein subjektives Unruhegefühl beschränkt bleiben).
4.	Hat häufig Schwierigkeiten, ruhig zu spielen oder sich mit Freizeitaktivitäten ruhig zu beschäftigen.
5.	((Ist häufig „auf Achse“ oder handelt oftmals, als wäre er „getrieben“.) (Zeigt ein anhaltendes Muster exzessiver motorischer Aktivität, das durch die soziale Umgebung oder durch Aufforderungen nicht durchgreifend beeinflussbar ist.)
C)	<u>Impulsivität</u>
1.	Platzt häufig mit der Antwort heraus, bevor die Frage zu Ende gestellt ist.
2.	Kann häufig nur schwer warten, bis er/sie an der Reihe ist (bei Spielen oder in Gruppensituationen).
3.	Unterbricht und stört andere häufig (platzt in Gespräche oder in Spiele anderer hinein).
4.	Redet übermäßig viel (ohne angemessen auf soziale Beschränkungen zu reagieren). ((Im DSM-IV unter Hyperaktivität subsumiert.))

(()) = nur DSM-IV; () = nur ICD-10

Die Kriterien sind in beiden Systemen fast identisch. Sowohl das DMS-IV, als auch das ICD-10 fordern als Randbedingungen eine beobachtete Dauer von mindestens sechs Monaten und einen Beginn vor dem siebten Lebensjahr. Die Kriterien sollten in mehr als einem Bereich erfüllt sein, um auszuschließen, dass die Verhaltensstörung durch Bedingungen in einem Bereich, z. B. der Schulsituation, verursacht ist.

In der Untersuchungssituation werden in den seltensten Fällen alle Kriterien und alle Kriterien in der gleichen Intensität erfüllt sein. Steinhausen (1995) fordert in seiner revidierten Fassung die Erfüllung von Minimalakriterien (vgl. auch Schlottke et al. 1996). Bei dem Versuch der Diagnosebestimmung wird die Vielschichtigkeit des Problems und damit die notwendige Konsequenz für eine therapeutische Intervention deutlich. Döpfner et al. (2000) weisen in diesem Zusam-

Quelle: (in Anlehnung an Döpfner, Frölich & Lehmkuhl 2000, S. 1f) aus
Wohnhas, 2008, S. 20

Tabelle 1: Verbesserte ADHS-Kernsymptomatik und Begleit- und Folgeproblematik nach Studie / Theorie

	Studie	ADHS-Kernsymptomatik Aufmerksamkeit	Hyperaktivität	Impulsivität	Exekutive Funktionen	Motorik, Fitness	Soziales Verhalten	Selbst	Ängstlich/Depr essive
Empirische Studien	1. Vysniauske et al. 2016 Metaanalyse				+	+			
	2. Smith et al. 2013 Risikogruppe				+	+	+	+	
	3. Verret et al. 2012 Physical Activity	+			(+)	+	+		+
	4. Ziereis & Jansen 2015 Koordinatives Unspezifisch				+	+			
	5. Meßler et al. 2016 HIIT TRAD	+				+	+	+	
	6. Banaschewski et al. 2001 KVT SMT		+	+		+		+	+
	7. Schmiedeler 2015 Achtsamkeit	+		+	+		+	+	+
	8. Saile 2009 Autogen	+		+				+	
	9. Haffner et al. 2006 Yoga Bewegungsspiele	+	+	+					
	10. Ludolph 2015 Sport				+		++		
	11. Kiphard 1997 Sensomot	+		+			+		+
	12. Wohnthas 2008 Psychomot	(+)	(+)	(+)			+		+
Theorien									

Tabelle 2: Gemeinsame Nenner der Trainings und Interventionen nach Studie und Theorie

	Studie	Regelmässig/Häufig	Äussere Struktur	Innere Struktur	Bewegungsintensivität	Meta/Kognitiv	Wiederholend	Verstärker	
Empirische Studien	1. Vysniauske et al. 2016 Metaanalyse	+++			++				
	2. Smith et al. 2013 Risikogruppe	+++	+++	+	+++	+	++	+++	
	3. Verret et al. 2012 Physical Activity	+++	++	+	++	+	+		
	4. Ziereis & Jansen 2015 Koordination Unspezifisch	+	++	++	++	++	+	+	
		+	++	++	+	++	+	+	
	5. Meißler et al. 2016 HIIT TRAD	++	+++	+++	+++	+++	+	+++	
		++	++	++	+	++	++	+	
	6. Banaschewski et al. 2001 KVT SMT	++	+++	+++	+++	+	+++	++	+++
		++	+++	+++	++	++	++	++	
	7. Schmiedeler 2015 Achtsamkeit	+++	+++	+	+	+	+	+++	
	8. Saile 2009 Autogen	++	+++	+	+	+	+	++	++
9. Haffner et al. 2006 Yoga Bewegungsspiele	++	+++	+++	+++	+	+	+++		
	++	++	++	+	+	+	+		
10. Ludolph 2015 Sport	+++	+++	+++		++(+)	+		++	
Theorien	11. Kiphard 1997 Sensomot		+++	+	++	+(+)	+++		
	12. Wohnhas 2008 Psychomot		+++		++	+(++)		++	